

EXPECTATIVAS RACIONAIS E IMPREVISIBILIDADE AO NÍVEL DAS EMPRESAS DO S&P 100 NA PRESENÇA DE QUEBRAS ESTRUTURAIS E DEPENDÊNCIAS MULTIFATORIAIS

Prof. Dr. Edward Rivera Rivera*
riverarivera@uol.com.br

Prof. Dr. Leonardo Cruz Basso**
leonardofernando.basso@mackenzie.br

Prof. Dr. Herbert Kimura***
herbertkimura@unb.br

Prof. Dr. Denis Forte**
denisfortebr@yahoo.com.br

* Universidade Presbiteriana Mackenzie – CAPES/Prosup
**Universidade Presbiteriana Mackenzie – PPGA
***Universidade de Brasília

RESUMO

Aplica-se uma nova abordagem na avaliação do modelo de expectativas racionais ao nível da empresa, conduzido em Nasseh e Strauss (2004), Goddard, McMillan e Wilson (2008) e Rivera Rivera, Martin, Marçal e Basso (2012). Aplicam-se procedimentos econométricos de cointegração em painéis não estacionários que identificam quebras estruturais desconhecidas e admitem correlação entre resíduos e fatores comuns componentes do risco sistemático. Computacionalmente, estende-se a rotina de Gutierrez (2010) para admissão de quebras heterogêneas e aumento do poder estatístico. Os resultados são impactantes na análise do modelo de equilíbrio, com evidências mais precisas sobre a aleatoriedade e relação entre preços e fundamentos.

Palavras-chave: expectativas racionais; painéis não estacionários; quebras estruturais.

ABSTRACT

A new approach is applied to the assessment of the rational expectations model at the enterprise level, conducted in Nasseh and Strauss (2004), Goddard, McMillan and Wilson (2008) and Rivera Rivera, Martin, Marçal and Basso (2012). We analyze econometric procedures in nonstationary panels detecting unknown structural breaks and allowing for residuals correlation and common factors that compose the systematic risk. Computationally, the Gutierrez (2010) routine is extended to admit heterogeneous breaks and increase in statistical power. Results are remarkable in the assessment of the equilibrium model, with more precise evidence on randomness and relationship between prices and fundamentals.

Keywords: rational expectations; nonstationary panels; structural breaks.

JEL Classification: C58; D53.

INTRODUÇÃO

Este estudo aplica uma nova abordagem na avaliação do modelo de expectativas racionais ao nível da empresa, admitindo-se pressupostos flexíveis e realistas como, por exemplo, quebras estruturais e dependência nas seções transversais. O modelo permite examinar a relação de longo prazo entre preços e seus fundamentos. A não rejeição do modelo favorece a hipótese de racionalidade dos agentes, assim como a hipótese de eficiência de mercado. Conforme LeRoy (1989, p. 1591), se os retornos acionários não são previsíveis, os preços das ações deveriam ser equivalentes aos dividendos futuros descontados a valor presente. Samuelson (1965, 1973) demonstra que o modelo de expectativas racionais é consistente com a aleatoriedade de preços, em que lucros extraordinários são difíceis de serem obtidos, pois os preços se ajustam rapidamente na medida em que informações se tornam disponíveis. Campbell e Shiller (1988a, 1988b) demonstram que o (log de) preços e dividendos devem seguir um processo de raiz unitária e, portanto, devem apresentar uma relação caracterizada por um processo estacionário no longo prazo (i.e. cointegração) a partir da hipótese de retornos esperados constantes ou variáveis.

A questão remete às análises seminais sobre retornos de ações. Cowles (1933) analisa que evidências empíricas falham em demonstrar que os melhores desempenhos entre os serviços financeiros possuam alguma habilidade intrínseca na previsão dos preços das ações. Desempenhos positivos mostravam-se provavelmente aleatórias. Evidências semelhantes foram obtidas em Working (1934), Kendall (1953), Roberts (1959) e Fama (1965). Por outro lado, Cowles e Jones (1937) detectaram alguma possibilidade de previsão, mas sem garantias de ganhos consistentes e elevados. Entretanto, Cowles (1944) obtém resultados que falham em apresentar evidências de que existe alguma habilidade em previsão de publicações e serviços financeiros, enquanto Working (1960) e Alexander (1961) analisam que a possível autocorrelação entre os retornos seja espúria. Cootner (1962) estabelece uma importante contribuição ao relacionar o passeio aleatório com informação e equilíbrio.

Cootner (1962) considera a existência de um grupo de investidores e especuladores que observam o passeio aleatório dos preços gerados pelos não profissionais. As negociações ocorrem na medida em que os preços se desviam suficientemente do equilíbrio, não se considerando que os mercados sigam um passeio aleatório puro nem sejam grosseiramente imperfeitos. Samuelson (1965) e Mandelbrot (1966) demonstram matematicamente o caráter randômico dos preços e adotam o modelo *martingale*, que somente requer independência das expectativas condicionais das mudanças de preços. Fama (1965) introduz o termo de mercados eficientes, admitindo-se a existência de investidores sofisticados que são melhores na condução da previsão de novas informações, assim como no desenvolvimento de análises estatísticas. Considerando que novas informações surgem de forma independente no tempo, então mudanças sucessivas nos preços também serão independentes.

Roberts (1967) introduz o termo hipótese de eficiência de mercado e Fama (1970) utiliza a modelagem de Samuelson (1965) e Mandelbrot (1966), classificando-se as diferentes avaliações empíricas conforme subconjuntos de informações: i) testes de forma fraca (retornos passados); ii) testes de forma semiforte (informações públicas); iii) testes de forma forte (informações privilegiadas). Samuelson (1973) estende o seu raciocínio original, evidenciando que, quando as mudanças de preços são adequadamente ajustadas para dividendos esperados, assemelham-se ao processo de ruído branco, independente e identicamente distribuído com média zero e variância σ^2 , compatibilizando seminalmente a flutuação randômica com um modelo no qual o preço da ação é igual aos dividendos esperados futuros descontados. A partir das formalizações de Samuelson (1965, 1973), LeRoy e Porter (1981) e Shiller (1981) propõem uma abordagem alternativa na avaliação sobre oportunidade exploráveis de lucros por meio de negociações ativas no mercado acionário.

LeRoy e Porter (1981) e Shiller (1981) introduzem uma segunda etapa na análise empírica, diferente dos estudos sobre retornos analisados em Fama (1970), caracterizada como testes de razão de variâncias. Compara-se a série de preços observados com a série construída de preços teóricos a partir dos dividendos pagos (i.e. preços perfeitamente previstos). Entretanto, limites de variância evidenciam preços excessivamente voláteis. Kleidon (1986a, 1986b) e Flavin (1983) criticam a metodologia, analisando-se problemas de pequenas amostras, em que se tende a rejeitar a hipótese de ausência de excesso de volatilidade; e a hipótese restritiva de estacionariedade de preços e dividendos. Marsh e Merton (1986, p. 493) argumentam que a política de suavização de dividendos agregados segue um processo não estacionário, consistente com a elevada volatilidade encontrada. Mankiw, Romer e Shapiro (1985, 1991) e West (1988) consideram raízes unitárias aritméticas, em que a hipótese de eficiência de mercado tende a possuir rejeição marginal, sugerindo-se taxas de desconto variáveis e possibilidade de bolhas racionais.

Campbell e Shiller (1987) examinam o modelo de expectativas racionais no qual preços e dividendos são não estacionários em níveis e atraem-se no longo prazo (i.e. cointegram). Campbell e Shiller (1988a, 1988b) estendem o conceito para retornos variáveis com a modelagem loglinear. Desvios persistentes do modelo de expectativas racionais favorecem a existência de bolhas racionais, considerando-se análises recentes como Cuñado, Gil-Alana e Gracia (2005, 2012) e Esteve, Navarro-Ibañez e Prats (2013). No entanto, a avaliação do modelo é tradicionalmente efetuada em dados de índices agregados de mercado, e não ao nível da empresa. Evidências que favorecem a relação de longo prazo entre preços e fundamentos compreendem Caporale e Gil-Alana (2004, 2011), Strauss e Yigit (2001), Bohl (2003), Kapetanios, Shin e Snell (2003), Manzan (2004), Psaradakis, Sola e Spagnolo (2004), Kanas (2005), Koustas e Serletis (2005), Su, Chang e Chen (2007), Chen e Shen (2009), Caporale e Gil-Alana (2011), Cuñado et al. (2012), Esteve et al. (2013). Evidências mistas são detectadas devido ao prazo, modelo adotado, subperíodo analisado e frequência de dados, como em Dupuis e Tessier (2003), McCabe, Leybourne e Harris (2003), Bohl e Siklos (2004), Cuñado et al. (2005), McMillan (2007), McMillan (2009a, 2009b), Davidson e Monticini (2010), McMillan (2010). Evidências que rejeitam empiricamente o modelo em análise incluem Brooks e Katsaris (2003) e Cerqueti e Constantini (2011).

As avaliações do modelo de expectativas racionais ao nível da empresa são desenvolvidas por Nasseh e Strauss (2004), Goddard, McMillan e Wilson (2008) e Rivera Rivera, Martin, Marçal e Basso (2012) para os dados do S&P100, Reino Unido e carteira teórica do Ibovespa, respectivamente. Os resultados apresentam maior apoio ao modelo de expectativas racionais em relação às análises de índices agregados, não se admitindo, entretanto, quebras e dependências entre as empresas. O exame do modelo ao nível da empresa reflete a máxima de Samuelson retomada em Jung e Shiller (2005) de que o mercado acionário é micro eficiente, porém macro ineficiente. O conceito analisa que a hipótese de eficiência de mercado possui maior probabilidade de ser válida para ações individuais, em que as informações são mais facilmente interpretáveis pelos investidores, enquanto o mercado agregado obscurece as particularidades das empresas.

Portanto, faz-se necessária a correção de deficiências econométricas para aumentar o poder estatístico dos métodos anteriores na avaliação do modelo de expectativas racionais, admitindo-se, simultaneamente, os fenômenos de quebras estruturais indeterminadas, correlação entre os resíduos das diferentes regressões e fatores comuns não observados que compõem o risco sistemático. Além da aplicação dos procedimentos recentes em painel considerando o caso norte-americano, como contribuição econométrica, este estudo adota a sugestão de Gutierrez (2010) de extensão da programação computacional por meio de técnicas de reamostragem na geração de distribuições das estatísticas de teste. A extensão da programação computacional exerceu resultados impactantes na análise do modelo de

equilíbrio, permitindo-se a detecção mais evidente de quebras estruturais ao nível da empresa, assim como o aumento do poder estatístico em relação a procedimentos em painéis potencialmente não estacionários anteriores como Westerlund e Edgerton (2008).

MODELO DE EXPECTATIVAS RACIONAIS

Campbell e Shiller (1988a, 1988b) propõem uma aproximação loglinear, que se caracteriza como um desenvolvimento teórico específico para o caso em que os retornos esperados das ações são variáveis no tempo. A estrutura possui a propriedade de ser tratável sob a hipótese realista de que dividendos e retornos seguem processos de trajetória loglinear. Conforme Campbell (1991), preços elevados devem ser procedidos por uma combinação de dividendos elevados futuros e retornos baixos futuros, assim como retornos elevados associam-se com uma combinação de dividendos esperados futuros mais elevados e retornos futuros mais baixos. A partir da definição de retornos contínuos:

$$r_{t+1} \equiv \log(1 + R_{t+1}) \quad (1)$$

Os logs das variáveis são expressos por letras minúsculas:

$$\begin{aligned} r_{t+1} &\equiv \log(P_{t+1} + D_{t+1}) - \log(P_t) \\ &= p_{t+1} - p_t + \log(1 + \exp(d_{t+1} - p_{t+1})) \end{aligned} \quad (2)$$

O último termo do lado direito da equação anterior é uma função não linear do log da razão dividendo-preço, $f(d_{t+1} - p_{t+1})$. Aplica-se então uma expansão de Taylor de primeira ordem, considerando-se que qualquer função não linear $f(x_{t+1})$ pode ser aproximada em termo da média de x_{t+1} , representada por \bar{x} . Aplicando-se a aproximação na equação anterior, tem-se:

$$r_{t+1} \approx \xi_{t+1} = k + \rho p_{t+1} + (1 - \rho)d_{t+1} - p_t \quad (3)$$

em que ρ e k são parâmetros de linearização: $\rho \equiv 1/(1 + \exp(\overline{d - p}))$ e $k \equiv -\log(\rho) - (1 - \rho)\log(1/\rho - 1)$. O termo $(\overline{d - p})$ representa o log da razão dividendo-preço. Por meio de resolução recursiva e condição terminal estabelecida $\lim_{j \rightarrow \infty} \rho^j p_{t+j} = 0$ que exclui bolhas racionais:

$$p_t = \frac{k}{1 - \rho} + \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j [(1 - \rho)d_{t+1+j} - r_{t+1+j}] \quad (4)$$

A fórmula implica que, se o preço da ação é elevado hoje, então deve haver alguma combinação de dividendos elevados e baixos retornos futuros, conforme Campbell (1991). Considerando-se essas expectativas e $p_t = E_t[p_t]$:

$$p_t = \frac{k}{1 - \rho} + E_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \rho^j [(1 - \rho)d_{t+1+j} - r_{t+1+j}] \right] \quad (5)$$

A equação acima é uma generalização dinâmica do modelo Gordon-Shapiro. Campbell e Shiller (1988a, 1988b) a denominam Modelo Dinâmico de Gordon. O modelo original de Gordon, $D_t/P_t = R - g$, em que R representa a taxa de desconto e g , a taxa de crescimento constante nos dividendos, consiste em um caso especial do modelo dinâmico. A equação anterior pode ser reescrita em termos do log da razão dividendo-preço:

$$d_t - p_t = -\frac{k}{1 - \rho} + E_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \rho^j [-\Delta d_{t+1+j} + r_{t+1+j}] \right] \quad (6)$$

Na modelagem, não há parâmetros desconhecidos, em que o log dos preços das ações e o log dos dividendos são cointegrados com vetor $[1, -1]$. No contexto de Engle e Granger (1987), se y e x são cointegrados em $y = \beta_0 + \beta x$, a análise empírica dos modelos de valoração racional não requer a estimação do parâmetro desconhecido β de cointegração ou deflação de valores nominais por meio de índice de preços, como salientado em Goddard et al. (2008, p. 198). Uma propriedade relevante é a consistência do modelo de expectativas racionais com as recompras, em que as ações possuem o mesmo valor tanto para os acionistas

que vendem suas ações à empresa quanto para aqueles que se mantêm com o benefício de maiores dividendos futuros.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Coleta de Dados

No exame do modelo de expectativas racionais ao nível das empresas na presença de quebras estruturais e dependências nas seções transversais, analisam-se as empresas do S&P100 durante o primeiro trimestre de 1994 ao último trimestre de 2011. Analisam-se os mnemônicos a partir da base de dados COMPUSTAT da Standard & Poor's Research Insight North America. O mnemônico de preços é denominado PRCCM. Este item contém os preços absolutos de fechamento. Analogamente, as empresas do S&P100 não negociadas em certo mês ou meses não foram incluídas na análise. O mnemônico de dividendos é denominado DVPSXQ. Este item representa todos os dividendos em dinheiro por ação para as datas ex-dividendo, ajustado por todos os *splits* durante o período. Nos casos em que os dividendos são normalmente pagos trimestralmente, mas as datas ex-dividendo de dois pagamentos situam-se no mesmo trimestre, ambos os dividendos serão incluídos naquele trimestre. As fontes deste item são o FT Interactive Data e Standard & Poor's Dividend Record.

No Modelo de Expectativas Racionais, as séries encontram-se na forma de logaritmo natural (LN). No caso de haver algum possível pagamento de dividendos no valor zero em algum momento, adota-se a abordagem de Pesaran, Smith e Yamagata (2013) ao se adicionar a unidade à série, de forma que $\text{LN}(1 + \text{div}) = 0$. Decompondo-se o erro das regressões entre fatores comuns (risco sistemático) e termos idiossincráticos, adotam-se os seguintes dados macroeconômicos que partilham fatores comuns não observados, uma vez que as empresas inserem-se em um ambiente econômico comum:

- i) Gross Domestic Product (GDP) seasonally adjusted at annual rates (billions of dollars): trimestral de 1994T1 até 2011T3. Fonte: Bureau of Economic analysis, U.S. Department of Commerce.
- ii) CBOE Interest Rate 10-Year Treasury Note: trimestral de 1994T1 até 2011T3. Fonte: Chicago Board Options Exchange, Bloomberg Market Data.
- iii) Consumer Price Index (CPI): All Urban Consumers. Trimestral de 1994T1 até 2011T3. Fonte: Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.
- iv) Preço por barril (FOB) do petróleo bruto Brent (US\$): trimestral de 1994T1 até 2011T3. Fonte: Energy Information Administration (EIA).

Nasseh e Strauss (2004) e Goddard et al. (2008) analisam relevância da normalização da especificação da regressão de cointegração. A normalização caracteriza-se pela escolha adequada do regressando entre log de preço e log de dividendos. Como os dividendos contêm um componente de média móvel, a estimação de uma regressão $p_{it} = \gamma_{0i} + \gamma_{1i}d_{it} + \varepsilon_{it}$ induziria em um viés em direção à falha da rejeição da hipótese nula de ausência de cointegração. Com o objetivo de contornar essa implicação, a regressão ocorre a partir de dividendos em preço $d_{it} = \alpha_{01} + \alpha_{1i}p_{it} + \varepsilon_{it}$.

Inovações em Estruturas de Painel para Análise de Micro Eficiência

A máxima de Samuelson examinada em Jung e Shiller (2005) de micro eficiência nos mercados de capitais sugere que a hipótese de eficiência de mercado possua maior potencial de obter suporte empírico por meio da análise direta das informações das ações individuais do que para índices do mercado acionário agregado, como usualmente desempenhado na

avaliação do modelo de expectativas racionais. Considerando-se que existem mais informações em relação aos fundamentos, como dividendos, de empresas do que para o mercado acionário agregado, o conceito torna-se plausível na medida em que essas informações podem ser relevantes o suficiente para compensar influências de períodos especulativos e estouros de bolhas. O modelo de eficiência de mercado aproxima-se do contexto de empresas analisadas individualmente, ao invés de índices agregados.

Na análise do modelo de expectativas racionais ao nível da empresa na presença de quebras estruturais e dependências nas seções transversais, os procedimentos e rotinas computacionais econométricas compreendem: i) Avaliações CIPS de raiz unitária com dependência unifatorial de Pesaran (2007); ii) Avaliações CIPS-M e Sargan-Bhargava (CSB) de raiz unitária com dependência multifatorial para análise dos componentes idiossincráticos de Pesaran et al. (2013); iii) Procedimentos de cointegração de primeira geração de Pedroni (1999, 2004) e Larsson et al. (2001); iv) Módulo computacional Perez Perez (2013) de cointegração com quebras estruturais Gregory-Hansen em séries temporais individuais; v) Avaliação de cointegração com múltiplas quebras e hipótese de independência de Westerlund (2006); vi) Avaliação de cointegração com quebras e dependências de Westerlund e Edgerton (2008); vii) Avaliação de cointegração com quebras estruturais de Gutierrez (2010); viii) Extensão da programação computacional de Gutierrez (2010) para avaliação do modelo de expectativas racionais com quebras estruturais ao nível da empresa e distribuições das estatísticas de teste robustas na presença de dependência nas seções transversais.

Tabela 1 – Empresas S&P100 da amostra: nome, código, setor

Nome	Código	Setor	GICS	Nome	Código	Setor	GICS
3M CO	MMM	Indústria		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	HON	Indústria	
ABBOTT LABORATORIES	ABT	Saúde		INTEL CORP	INTC	Tecnologia	
ALLSTATE CORP	ALL	Financeiro		INTL BUSINESS MACHINES CORP	IBM	Tecnologia	
ALTRIA GROUP INC	MO	Consumo Básico		JOHNSON & JOHNSON	JNJ	Saúde	
AMERICAN ELECTRIC POWER CO	AEP	Utilitários		JPMORGAN CHASE & CO	JPM	Financeiro	
AMERICAN EXPRESS CO	AXP	Financeiro		LILLY (ELI) & CO	LLY	Saúde	
ANADARKO PETROLEUM CORP	APC	Energia		LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	Indústria	
APACHE CORP	APA	Energia		LOWE'S COMPANIES INC	LOW	Discricionário	
APPLE INC	AAPL	Tecnologia		MCDONALD'S CORP	MCD	Discricionário	
AT&T INC	T	Tecnologia		MERCK & CO	MRK	Saúde	
BANK OF AMERICA CORP	BAC	Financeiro		MICROSOFT CORP	MSFT	Tecnologia	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	BK	Financeiro		MORGAN STANLEY	MS	Financeiro	
BAXTER INTERNATIONAL INC	BAX	Saúde		NEWS CORP	NWSA	Discricionário	
BOEING CO	BA	Indústria		NORFOLK SOUTHERN CORP	NSC	Indústria	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	BMJ	Saúde		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY	Energia	
CATERPILLAR INC	CAT	Indústria		PEPSICO INC	PEP	Consumo Básico	
CHEVRON CORP	CVX	Energia		PFIZER INC	PFE	Saúde	
CITIGROUP INC	C	Financeiro		PROCTER & GAMBLE CO	PG	Consumo Básico	
COCA-COLA CO	KO	Consumo Básico		QUALCOMM INC	QCOM	Tecnologia	
COLGATE-PALMOLIVE CO	CL	Consumo Básico		RAYTHEON CO	RTN	Indústria	
CONOCOPHILLIPS	COP	Energia		SCHLUMBERGER LTD	SLB	Energia	
COSTCO WHOLESALE CORP	COST	Consumo Básico		SIMON PROPERTY GROUP INC	SPG	Financeiro	
CVS CAREMARK CORP	CVS	Consumo Básico		SOUTHERN CO	SO	Utilitários	
DEVON ENERGY CORP	DVN	Energia		STARBUCKS CORP	SBUX	Discricionário	
DOW CHEMICAL	DOW	Materiais		TARGET CORP	TGT	Discricionário	
DU PONT (E I) DE NEMOURS	DD	Materiais		TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN	Tecnologia	
EMERSON ELECTRIC CO	EMR	Indústria		TIME WARNER INC	TWX	Discricionário	
EXELON CORP	EXC	Utilitários		U S BANCORP	USB	Financeiro	
EXXON MOBIL CORP	XOM	Energia		UNION PACIFIC CORP	UNP	Indústria	
FORD MOTOR CO	F	Discricionário		UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH	Saúde	
FREEMPORT-MCMORAN COP&GOLD	FCX	Materiais		UNITED TECHNOLOGIES CORP	UTX	Indústria	
GENERAL DYNAMICS CORP	GD	Indústria		VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ	Telecomunicação	
GENERAL ELECTRIC CO	GE	Indústria		WAL-MART STORES INC	WMT	Consumo Básico	
GENERAL MOTORS CO	GM	Discricionário		WALGREEN CO	WAG	Consumo Básico	
HALLIBURTON CO	HAL	Energia		DISNEY (WALT) CO	DIS	Discricionário	
HEWLETT-PACKARD CO	HPQ	Tecnologia		WELLS FARGO & CO	WFC	Financeiro	
HOME DEPOT INC	HD	Discricionário		WILLIAMS COS INC	WMB	Energia	

Nota: GICS (Global Industry Classification Standard), taxonomia desenvolvida por MSCI Inc. e Standard & Poor's (S&P) composta por 10 setores: Energia (Energy); Materiais (Materials); Indústria (Industrials); Consumo Discricionário (Consumer Discretionary); Consumo Básico (Consumer Staples); Saúde (Healthcare); Financeiro (Financials); Tecnologia (Information Technology); Telecomunicação (Telecommunication Services); Utilitários (Utilities).

As tabelas apresentadas representam a modelagem econométrica e suas respectivas hipóteses para as empresas componentes do S&P100. A mudança computacional exerceu resultados importantes no modelo de equilíbrio, em que as quebras e maior poder estatístico alinham-se com procedimentos individuais operacionalizados por Perez Perez (2013).

Tabela 2 – Diagnóstico geral de dependência de Pesaran (2004)

Investigação de independência nas seções transversais, $cor = (u_{it}, u_{jt}) = 0$, a partir do modelo:
 $y_{it} = \alpha_i + \beta_i x_{it} + u_{it}$, $i = 1, \dots, N$ e $t = 1, \dots, T$
 O teste CD proposto por Pesaran (2004):
 $CD = \sqrt{\frac{2T}{N(N-1)}} \left(\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \hat{\rho}_{ij} \right) \rightarrow N(0,1)$
 em que $\hat{\rho}_{ij}$ é a estimativa amostral da correlação pareada dos resíduos:
 $\hat{\rho}_{ij} = \hat{\rho}_{ji} = \frac{\sum_{t=1}^T \hat{u}_{it} \hat{u}_{jt}}{(\sum_{t=1}^T \hat{u}_{it}^2)^{1/2} (\sum_{t=1}^T \hat{u}_{jt}^2)^{1/2}}$

H_0 : Independência nas seções transversais $H_0: \rho_{ij} = \rho_{ji} = cor(u_{it}, u_{jt}) = 0$	H_1 : Dependência nas seções transversais $H_1: \rho_{ij} = \rho_{ji} \neq 0$ para algum $i \neq j$
---	--

Tabela 3 – Raiz unitária unifatorial CIPS de Pesaran (2007)

Aumento das regressões ADF individuais de y_{it} com as médias da variável dependente, utilizadas como *proxies* do fator comum não observado:
 $y_{it} = (1 - \phi_i)\mu_i + \phi_i y_{i,t-1} + u_{it}$, $i = 1, \dots, N$ e $t = 1, \dots, T$
 em que $u_{it} = \gamma_i f_t + \varepsilon_{it}$, em que f_t é o fator comum não observado
 $\therefore \Delta y_{it} = \alpha_i + \beta_i y_{i,t-1} + \gamma_i f_t + \varepsilon_{it}$
 Regressão CADF (*Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller*):
 $\Delta y_{it} = a_i + \delta_i t + b_i y_{i,t-1} + c_i \bar{y}_{t-1} + d_i \Delta \bar{y}_t + u_{it}$
 $CIPS(N, T) = N^{-1} \sum_{i=1}^N CADF_i(N, T)$
 em que $CADF_i$ é a estatística *t* Dickey-Fuller Aumentada de b_i na regressão CADF.

H_0 : Raiz unitária no painel $H_0: \beta_i = 0$ para todo i	H_1 : Estacionariedade no painel $H_1: \beta_i < 0$ para ao menos um i
---	---

Tabela 4 – Raiz Unitária Multifatorial CIPS-M de Pesaran et al. (2013)

Generalização do modelo de Pesaran (2007) ao contexto de estrutura de erro multifatorial. A regressão ADF de y_{it} é aumentada pelas médias da variável dependente, assim como regressores adicionais:
 $\Delta y_{it} = \beta_i (y_{i,t-1} - \alpha'_{iy} d_{t-1}) + \alpha'_{iy} \Delta d_t + u_{it}$, $i = 1, 2, \dots, N$; $t = 1, 2, \dots, T$
 $u_{it} = \gamma'_{iy} f_t + \varepsilon_{iyt}$
 em que f_t é um vetor $m^0 \times 1$ de efeitos comuns não observados; γ_{iy} é o vetor associado de fatores de carga; e ε_{iyt} é o componente idiossincrático.
 $\therefore \Delta y_{it} = \beta_i (y_{i,t-1} - \alpha'_{iy} d_{t-1}) + \alpha'_{iy} \Delta d_t + \gamma'_{iy} f_t + \varepsilon_{iyt}$
 $CIPS_{NT} = N^{-1} \sum_{i=1}^N t_i(N, T)$

H_0 : Raiz unitária no painel $H_0: \beta_i = 0$ para todo i	H_1 : Estacionariedade no painel $H_1: \beta_i < 0$ para ao menos um i
---	---

Tabela 5 – Raiz unitária multifatorial CSB de Pesaran et al. (2013)

Modelo análogo ao CIPS-M, considerando estatísticas de Sargan-Bhargava aumentadas nas seções transversais:
 $y_{it} = \beta_i (y_{i,t-1} - \alpha'_{iy} d_{t-1}) + \alpha'_{iy} \Delta d_t + u_{it}$, $i = 1, 2, \dots, N$; $t = 1, 2, \dots, T$
 $u_{it} = \gamma'_{iy} f_t + \varepsilon_{iyt}$
 $\therefore \Delta y_{it} = \beta_i (y_{i,t-1} - \alpha'_{iy} d_{t-1}) + \alpha'_{iy} \Delta d_t + \gamma'_{iy} f_t + \varepsilon_{iyt}$
 $CSB_i(N, T) = T^{-2} \sum_{t=1}^T \hat{u}_{it}^2 / \hat{\sigma}_i^2$
 em que $\hat{u}_{it} = \sum_{j=1}^t \hat{\varepsilon}_{ij}$, assim como $\hat{\sigma}_i^2 = \sum_{t=1}^T \hat{u}_{it}^2 / \hat{\sigma}_i^2$.
 O teste CSB é baseado na média das estatísticas $CSB_i(N, T)$ das seções transversais:
 $CSB_{NT} = N^{-1} \sum_{i=1}^N CSB_i(N, T)$

H_0 : Raiz unitária no painel $H_0: \beta_i = 0$ para todo i	H_1 : Estacionariedade no painel $H_1: \beta_i < 0$ para ao menos um i
---	---

Tabela 6 – Testes de cointegração de primeira geração de Pedroni (1999, 2004)

A abordagem pressupõe tendências e heterogeneidade nas seções transversais:

$$y_{it} = \alpha_i + \delta_i t + \beta_{1i} x_{1i,t} + \beta_{2i} x_{2i,t} + \dots + \beta_{Mi} x_{Mi,t} + e_{i,t},$$

$$t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, N; m = 1, \dots, M$$

O modelo permite que a variação do vetor de cointegração para as diferentes seções do painel, assim como heterogeneidade dos erros entre os membros do painel.

Em forma compacta:

$$y_{it} = \alpha_i + \delta_i t + \sum_{m=1}^M \beta_{mi} x_{mi,t} + e_{i,t}, \text{ em que}$$

$$e_{i,t} = \rho_i e_{i,t-1} + u_{it}$$

Propõem-se sete estatísticas diferentes de cointegração para se capturar os efeitos intrínsecos e entre categorias (*within/between effects*) no painel

H_0 : Ausência de cointegração no painel $H_0: \rho_i = 1$	H_1 : Cointegração no painel $H_1: (\rho_i = \rho) < 1$ (hipótese homogênea) $H_1: \rho_i < 1$ (hipótese heterogênea)
---	---

Tabela 7 – Testes de cointegração de primeira geração de Larsson et al. (2001)

Modelo representado por uma especificação ECM a partir do estimador de máxima verossimilhança de Johansen (1988, 1991, 1995):

$$\Delta Y_{it} = \Pi_i Y_{i,t-1} + \sum_{k=1}^{k_i-1} \Gamma_{ik} \Delta Y_{i,t-k} + \varepsilon_{it}$$

O modelo é estimado separadamente para cada seção transversal para calcular a estatística do traço. A estatística do traço para o painel LR_{NT} é calculada por meio da média das estatísticas para as N empresas-membro. Calcula-se a estatística padronizada Y_{LR} do traço:

$$Y_{LR} = \frac{\sqrt{N}(LR_{NT} - E[Z_k])}{\sqrt{Var(Z_k)}}$$

em que $E[Z_k]$ e $Var[Z_k]$ são a média e variância da estatística do traço em Larsson et al. (2001).

H_0 : Ausência de cointegração no painel $H_0: rank(\Pi_i) = r_i \leq r$ para todo i	H_1 : Cointegração no painel $H_1: rank(\Pi_i) = p$ para todo i
---	--

Tabela 8 – Módulo de Perez Perez (2013) a partir de Gregory-Hansen

Modelo com quebra no regime:

$$y_{it} = \mu_1 + \mu_2 \varphi_{t\tau} + \beta_1 t + \alpha_1 x_{1t} + \alpha_2 x_{2t} \varphi_{t\tau} + e_t$$

Modelo com quebra no regime e tendência:

$$y_{it} = \mu_1 + \mu_2 \varphi_{t\tau} + \beta_1 t + \beta_2 t \varphi_{t\tau} + \alpha_1 x_{1t} + \alpha_2 x_{2t} \varphi_{t\tau} + e_t$$

Os termos μ_1 , α_1 e β_1 representam intercepto e coeficientes antes da quebra do regime e μ_2 , α_2 e β_2 , após a quebra estrutural. Calculam-se as estatísticas ADF de Dickey-Fuller e Z_α , Z_t de Phillips e Ouliaris (1990). A data da quebra é aquele em que a respectiva estatística atinge seu mínimo. A hipótese nula é rejeitada se as estatísticas forem menores que os valores críticos correspondentes.

H_0 : Ausência de cointegração nas séries $H_0: e_t \equiv I(1)$	H_1 : Cointegração nas séries $H_1: e_t \equiv I(0)$
---	---

Tabela 9 – Procedimentos de cointegração na presença de múltiplas quebras estruturais de Westerlund (2006)

Modelo com quebra na constante:

$$y_{it} = \lambda_j + \beta_i x_{it} + e_{it}$$

Modelo com quebra na constante e tendência:

$$y_{it} = z'_{it} \lambda_j + \beta_i x_{it} + e_{it}$$

em que $z_{it} = (1, t)'$ é um vetor de componentes determinísticos que admitem interceptos e tendências específicos às empresas-membro.

As quebras são representadas pelo índice $j = 0, \dots, M_i$ ou $j = 1, \dots, M_i + 1$ mudanças de regime. O termo de erro: $e_{it} = r_{it} + \mu_{it}$, em que $r_{it} = r_{it-1} + \phi_i \mu_{it}$.

As quebras são determinadas endogenamente a com a minimização da soma dos resíduos ao quadrado.

H_0 : Cointegração no painel (todos os indivíduos no painel são cointegrados) $H_0: \phi_i = 0$ para todo i	H_1 : Ausência de cointegração no painel (alguns indivíduos no painel não são cointegrados) $H_1: \phi_i \neq 0$ para $i = 1, \dots, N_1$ e $\phi_i = 0$ para $i = N_1 + 1, \dots, N$
---	--

Tabela 10 – Procedimentos de cointegração na presença de uma quebra estrutural e fatores comuns de Westerlund e Edgerton (2008)

<p>Modelo com quebra no intercepto (<i>level break</i>): $y_{it} = \alpha_i + \eta_i t + \delta_i D_{it} + \beta_i x_{it} + z_{it}$ Modelo com quebra no regime (<i>regime break</i>): $y_{it} = \alpha_i + \eta_i t + \delta_i D_{it} + \beta_i x_{it} + (D_{it} x_{it})' \gamma_i + z_{it}$ O termo D_{it} é uma <i>dummy</i> de quebra escalar; os termos α_i e β_i representam o intercepto e coeficiente angular antes da quebra, enquanto δ_i e γ_i representam as mudanças desses parâmetros no momento da quebra. Admitem-se de zero a cinco fatores comuns não observados F_{jt} contidos no termo de distúrbio $z_{it} = \lambda_i' F_t + v_{it}$. O termo ϕ_i está contido no distúrbio $v_{it} = \phi_i v_{iy-1} + e_{it}$, em que os modelos são cointegrados se $\phi_i < 0$ e espúrios se $\phi_i = 0$.</p>	
<p>H_0: Ausência de cointegração (todas as unidades são espúrias) $H_0: \phi_i = 0$</p>	<p>H_a: Cointegração no painel (algumas unidades são cointegradas) $H_1: \phi_i < 0$</p>

Tabela 11 – Cointegração com quebras estruturais de Gutierrez (2010)

<p>Modelo de cointegração para painel com quebras estruturais: $y_{it} = \alpha_{1i} + x_{it} \beta_{1i} + D_{jt} + u_{it}$ em que D_{jt} é o componente que inclui a quebra; α_{1i} e β_{1i} são, respectivamente, os interceptos e os coeficientes angulares; u_{it} são termos de distúrbios estacionários. Por definição, y_{it} e x_{it} são processos integrados de ordem um para todo i. As estatísticas de teste ADF de Dickey-Fuller e Z_α, Z_t de Phillips e Ouliaris (1990) são calculadas para cada empresa-membro e expandida para dados em painel a partir de Maddala e Wu (1999), que consiste em combinar os p-valores das estatísticas. Como em Gregory e Hansen (1996a, 1996b), as estatísticas e os pontos de quebra são obtidos a partir dos menores valores dos testes ADF, e Z_α, Z_t.</p>	
<p>H_0: Ausência de cointegração $H_0: u_t \sim I(1)$ com $D_{ij} = 0$</p>	<p>H_a: Vetor de cointegração variante no tempo (para ao menos algumas empresas) H_1: i. e. $u_t \sim I(0)$ com $D_{ij} \neq 0$</p>

RESULTADOS

S&P100: relação loglinear entre dividendos e preços com retornos esperados variáveis

O Modelo de Crescimento Dinâmico de Gordon (MCDG) é uma abordagem de aproximação log linear para se lidar com a não linearidade do modelo, em que preços elevados no momento corrente devem ser seguidos por dividendos elevados e baixos retornos das ações no futuro. Conforme Campbell et al. (1997), como no Modelo de Crescimento de Gordon original, o Modelo de Crescimento Dinâmico implica que os preços das ações são elevados quando a expectativa dos agentes é a de que os dividendos cresçam rapidamente ou quando os dividendos são descontados a uma pequena taxa de desconto. No entanto, no modelo original, pressupõe-se que as taxas de crescimento de dividendos e de desconto sejam constantes aos seus níveis iniciais.

A inovação caracteriza-se pela análise da relação entre preços e dividendos a partir de dados ao nível da empresa, admitindo-se quebras estruturais e dependência nas seções transversais. Considerando-se Campbell et al. (1997, p. 256), embora recompras de ações não sejam consideradas explicitamente, não afeta a validade do modelo, uma vez que somente afeta o padrão temporal dos pagamentos esperados dos dividendos futuros descontados. Assim, quando as empresas pagam dividendos e recompram ações, os preços se mantêm adequadamente avaliados dentro do contexto do modelo. Além disso, recompras de ações beneficiam os acionistas que as permitem, assim como acionistas que possuirão maiores dividendos futuros por se manterem na empresa.

Assim, aplica-se o procedimento CD de Pesaran (2004) para avaliar se os resíduos são correlacionados entre as empresas do painel. A motivação concentra-se na modelagem com

propriedades adequadas quando N é relativamente maior do que T . O teste CD também é robusto à presença de raízes unitárias e quebras estruturais. Essa modelagem não requer uma especificação a priori, sendo baseada na média simples de todos os coeficientes de correlação dos resíduos de MQO das regressões individuais no painel. Na Tabela 12, rejeita-se a hipótese de independência nas seções transversais considerando-se os dados de preços e dividendos para as empresas do S&P100 na forma logarítmica. A correlação absoluta média é de 0,3820, o que caracteriza evidência suficiente a favor da presença de dependência nas seções transversais.

Tabela 12 – Avaliação de Independência nas Unidades: In S&P100

Diagnóstico geral de dependência nas seções transversais (CD) em painel de Pesaran (2004)		
Ho: Independência nas Seções Transversais (LN empresas S&P100)		
Teste CD de independência de Pesaran (2004)	76.376	Pr = 0.0000
Correlação absoluta média	0.3820	

Nota: (i) Acréscimo de correlações positivas e negativas pode resultar em falha da rejeição de Ho em Pesaran; (ii) Procedimento adequado para modelos não estacionários. (iii) Teste de Hausman (Ho: efeitos aleatórios): $Prob > \chi^2 = 0.0000$.

Recentemente, as investigações sobre testes de raiz unitária em painel focaram-se em como comportar formalmente a correlação entre as seções transversais. Primeiramente, desenvolveram-se os procedimentos de primeira geração, representados, por exemplo, por Maddala e Wu (1999), Levin, Lin e Chu (2002) e Im, Pesaran e Shin (2003). Mesmo sob o pressuposto de independência entre os membros do painel, essas metodologias mostraram-se mais poderosas do que os procedimentos univariados aplicados às séries temporais. No entanto, dados financeiros geralmente não satisfazem a hipótese de independência, seja considerando a análise de índices de ações entre diferentes países ou dados ao nível da empresa para um mercado específico, como essa análise representa. Ao não se formalizar a propriedade de dependência, as implicações são potenciais distorções de tamanho.

Neste sentido, dentre os procedimentos de segunda geração propostos, tem-se o teste IPS aumentado para as seções transversais (CIPS) de Pesaran (2007), em que se introduz um único fator comum não observado para considerar a correlação entre as seções transversais como as empresas do S&P100. A vantagem da metodologia proposta por Pesaran (2007) em relação a outros testes similares como o de Bai e Ng (2004), Moon, Hyungsik e Perron (2004) e Phillips e Sul (2003) é que, enquanto estes requerem a adoção da análise de componentes principais para a estimativa dos fatores comuns, a proposta de Pesaran (2007) é a utilização de estimativa de MQO por meio de uma *proxy* (primeiras diferenças e médias defasadas das seções transversais) para o fator comum, tornando mais simples a aplicação.

Na Tabela 13, consideram-se os seguintes modelos para o log de preços: i) sem intercepto; ii) intercepto somente; iii) intercepto e tendência. A partir do AIC médio mínimo, rejeita-se a hipótese de raiz unitária ao nível de 1% para o primeiro e segundo modelo, enquanto a não rejeição ao nível mínimo de significância é limítrofe no terceiro modelo. Na Tabela 14, os resultados são apresentados individualmente. No primeiro modelo, das 74 empresas analisadas, a rejeição ocorre para 22 empresas; no segundo e terceiro modelo, ocorrem 15 rejeições. Embora a estatística CIPS indique a rejeição da hipótese nula, para a maior parte das estatísticas CADF, falha-se em rejeitar a hipótese de raiz unitária para o log de preços das empresas do S&P100.

Tabela 13 – Estatísticas CIPS: In preços S&P100

Estatísticas de Teste CIPS de Pesaran (2007)			
Ho: Raiz Unitária (LN preços: empresas S&P100)			
CADF(p)	AIC Médio	CIPS	CIPS (truncado)
Caso 1: Sem Intercepto			
Dependência na Seção Transversal			
0	-4.028	-1.813	-1.813
1	-4.010	-1.647	-1.647
2	-3.962	-1.538	-1.538
3	-3.903	-1.513	-1.513
4	-3.837	-1.482	-1.482
Caso 2: Intercepto			
Termos de Erro Individuais Serialmente Correlacionados			
0	-4.020	-2.145	-2.145
1	-4.002	-1.932	-1.932
2	3.953	-1.757	-1.757
3	-3.895	-1.729	-1.729
4	-3.831	-1.672	-1.672
Caso 3: Intercepto e Tendência			
Componentes Idiossincráticos e Efeitos Comuns Serialmente Correlacionados			
0	-4.023	-2.679	-2.679
1	-4.006	-2.496	-2.496
2	-3.953	-2.324	-2.324
3	-3.895	-2.278	-2.278
4	-3.833	-2.240	-2.240

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Caso 1: -1.66 (1%); -1.53 (5%); -1.45 (10%), Tabela II(a).

Caso 2: -2.20 (1%); -2.10 (5%); -2.03 (10%), Tabela II(b).

Caso 3: -2.68 (1%); -2.58 (5%); -2.53 (10%), Tabela II(c).

Nota: (i) O modelo CADF(p) baseado no menor AIC médio.

(ii) Truncamento para CADF _{i} quando CADF _{i} < k_1 , CADF _{i} = k_1 e CADF _{i} > k_2 ,

em que $k_1 = -6.120$ e $k_2 = 4.160$ (caso 1); $k_1 = -6.190$ e $k_2 = 2.610$ (caso 2); $k_1 = -6.42$ e $k_2 = 1.70$ (caso 3) para lidar com valores extremos (Pesaran, 2007, p. 267).

Tabela 14 – Estatísticas CADF: In preços S&P100

Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF _i) de Pesaran (2007)							
Ho: Raiz Unitária (LN preços: empresas S&P100)							
	Caso 1	Caso 2	Caso 3		Caso 1	Caso 2	Caso 3
id/p	p = 0	p = 0	p = 0	id/p	p = 0	p = 0	p = 0
MMM	-1.786	-2.023	-2.909	HON	-2.614	-2.598	-2.403
ABT	-1.985	-3.287	-3.236	INTC	-2.556	-2.515	-2.615
ALL	-0.850	-1.215	-1.579	IBM	-1.918	-1.852	-2.023
MO	-1.616	-2.076	-2.003	JNJ	-3.093	-3.506	-3.650
AEP	-1.695	-1.937	-2.041	JPM	-3.079	-4.138	-4.593
AXP	-3.091	-3.088	-2.769	LLY	-0.245	-1.711	-2.985
APC	-1.556	-2.086	-4.228	LMT	-1.528	-1.547	-1.492
APA	-0.735	-1.609	-2.269	LOW	-2.107	-1.852	-1.723
AAPL	-0.049	-1.261	-2.030	MCD	-0.719	-0.541	-1.124
T	-1.377	-1.765	-2.495	MRK	-0.373	-1.842	-2.483
BAC	0.104	-0.114	-0.832	MSFT	-3.516	-2.892	-3.502
BK	-0.599	-0.719	-2.209	MS	-0.769	-0.569	-1.558
BAX	-2.279	-1.891	-1.542	NWSA	-4.230	-4.041	-5.652
BA	-2.501	-2.400	-2.409	NSC	-1.451	-1.061	-1.874
BMJ	-0.605	-1.613	-1.282	OXY	-0.170	-0.879	-2.022
CAT	-0.971	-1.514	-3.214	PEP	-2.406	-3.115	-4.941
CVX	-1.562	-1.305	-1.866	PFE	-0.774	-1.271	-2.122
C	1.339	1.145	-0.742	PG	-3.416	-3.439	-3.810
KO	-1.069	-2.756	-2.479	QCOM	-2.061	-2.758	-2.612
CL	-2.736	-2.707	-3.062	RTN	-1.849	-2.065	-2.108
COP	-1.437	-2.093	-2.314	SLB	-1.563	-1.828	-2.328
COST	-3.490	-5.323	-5.330	SPG	-0.922	-1.068	-2.698
CVS	-1.760	-2.460	-2.598	SO	-1.878	-3.213	-4.439
DVN	-1.071	-1.942	-2.062	SBUX	-1.758	-2.146	-2.945
DOW	-3.608	-3.518	-4.120	TGT	-2.538	-1.826	-2.038
DD	-1.988	-3.376	-3.198	TXN	-2.213	-2.310	-2.432
EMR	-3.517	-3.794	-4.109	TWX	-2.214	-1.537	-2.527
EXC	-1.761	-2.496	-1.763	USB	-2.884	-2.551	-2.867
XOM	-2.259	-2.386	-2.583	UNP	-1.255	-0.479	-2.130
F	-3.177	-3.919	-2.561	UNH	-0.829	-1.461	-1.736
FCX	-1.664	-1.786	-3.650	UTX	-1.434	-1.647	-6.224
GD	-1.466	-2.375	-2.304	VZ	-1.124	-2.009	-2.958
GE	-0.151	-0.222	-2.924	WMT	-2.624	-2.408	-2.256
GM	-2.004	-1.722	-2.558	WAG	-3.366	-4.063	-3.912
HAL	-2.230	-2.343	-2.518	DIS	-2.325	-2.802	-2.909
HPQ	-1.814	-2.100	-2.072	WFC	-3.320	-3.716	-3.676
HD	-1.956	-1.707	-1.892	WMB	-2.138	-2.078	-1.772

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Caso 1: -3.30 (1%); -2.62 (5%); -2.26 (10%), Tabela I(a).

Caso 2: -3.93 (1%); -3.28 (5%); -2.94 (10%), Tabela I(b).

Caso 3: -4.41 (1%); -3.76 (5%); -3.44 (10%), Tabela I(c).

Nota: (i) Valores sujeitos ao truncamento quando $CADF_i < k_1$, $CADF_i = k_1$ e $CADF_i > k_2$, em que $k_1 = -6.120$ e $k_2 = 4.160$ (caso 1); $k_1 = -6.190$ e $k_2 = 2.610$ (caso 2); $k_1 = -6.42$ e $k_2 = 1.170$ (caso 3) para lidar com valores extremos (Pesaran, 2007, p. 267). (ii) Caso 1: sem intercepto; Caso 2: intercepto; Caso 3: intercepto e tendência. (iii) Modelo com defasagem (p) a partir de AIC médio mínimo.

Em relação ao log de dividendos, a partir do pressuposto de um único fator comum, rejeita-se a hipótese de raiz unitária para todos os casos considerados em Pesaran (2007), a partir da Tabela 15. Considerando-se a defasagem correspondente ao nível de AIC médio mínimo, por meio das estatísticas individuais CADF, obtêm-se resultados semelhantes na Tabela 16. Como observado, Pesaran et al. (2013) identificam que distorções de tamanho ocorrem em Pesaran (2007) quando o número de fatores comuns às seções transversais é maior do que a unidade.

Tabela 15 – Estatísticas CIPS: In dividendos S&P100

Estatísticas de Teste CIPS de Pesaran (2007)			
Ho: Raiz Unitária (LN dividendos: empresas S&P100)			
CADF(p)	AIC Médio	CIPS	CIPS (truncado)
Caso 1: Sem Intercepto			
Dependência na Seção Transversal			
0	-3.632	-7.051	-6.117
1	-3.563	-5.486	-5.448
2	-3.510	-4.926	-4.898
3	-3.445	-4.239	-4.239
4	-3.388	-4.105	-4.105
Caso 2: Intercepto			
Termos de Erro Individuais Serialmente Correlacionados			
0	-3.598	-7.087	-6.188
1	-3.531	-5.550	-5.512
2	-3.482	-5.034	-4.999
3	-3.419	-4.379	-4.379
4	-3.370	-4.302	-4.302
Caso 3: Intercepto e Tendência			
Componentes Idiossincráticos e Efeitos Comuns Serialmente Correlacionados			
0	-3.566	-7.119	-6.408
1	-3.500	-5.612	-5.600
2	-3.454	-5.111	-5.100
3	-3.392	-4.461	-4.461
4	-3.345	-4.408	-4.408

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Caso 1: -1.66 (1%); -1.53 (5%); -1.45 (10%), Tabela II(a).

Caso 2: -2.20 (1%); -2.10 (5%); -2.03 (10%), Tabela II(b).

Caso 3: -2.68 (1%); -2.58 (5%); -2.53 (10%), Tabela II(c).

Nota: (i) O modelo CADF(p) baseado no menor AIC médio.

(ii) Truncamento para CADF_i quando CADF_i < k_1 , CADF_i = k_1 e CADF_i > k_2 ,

em que $k_1 = -6.120$ e $k_2 = 4.160$ (caso 1); $k_1 = -6.190$ e $k_2 = 2.610$ (caso 2); $k_1 = -6.42$ e $k_2 = 1.70$ (caso 3) para lidar com valores extremos (Pesaran, 2007, p. 267).

Tabela 16 – Estatísticas CADF: In dividendos S&P100

Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF _i) de Pesaran (2007)							
Ho: Raiz Unitária (LN dividendos: empresas S&P100)							
	Caso 1	Caso 2	Caso 3		Caso 1	Caso 2	Caso 3
id/p	p = 0	p = 0	p = 0	id/p	p = 0	p = 0	p = 0
MMM	-7.291	-7.189	-7.123	HON	-7.116	-7.287	-7.257
ABT	-7.105	-7.052	-7.065	INTC	-7.030	-7.165	-7.065
ALL	-7.009	-6.950	-6.915	IBM	-6.990	-7.073	-7.006
MO	-7.043	-7.016	-7.003	JNJ	-6.597	-6.581	-6.601
AEP	-7.938	-7.993	-7.822	JPM	-6.396	-6.348	-6.335
AXP	-6.983	-7.238	-7.179	LLY	-6.762	-6.732	-6.695
APC	-7.215	-7.240	-7.166	LMT	-6.700	-6.651	-6.707
APA	-6.527	-6.554	-6.480	LOW	-6.705	-6.662	-6.819
AAPL	-8.193	-8.181	-8.141	MCD	-6.285	-6.241	-6.312
T	-6.624	-6.617	-6.565	MRK	-6.819	-6.790	-6.756
BAC	-6.833	-6.794	-6.743	MSFT	-6.866	-6.815	-6.778
BK	-6.993	-7.062	-7.008	MS	-6.825	-6.769	-6.718
BAX	-7.786	-7.741	-7.823	NWSA	-6.782	-6.728	-6.759
BA	-7.571	-7.562	-7.658	NSC	-7.027	-6.980	-7.147
BMJ	-7.155	-7.188	-7.151	OXY	-7.057	-7.038	-7.275
CAT	-7.655	-7.719	-7.658	PEP	-6.989	-6.963	-7.231
CVX	-8.309	-8.328	-8.268	PFE	-6.998	-6.942	-7.428
C	-7.431	-7.561	-7.523	PG	-6.927	-6.933	-7.752
KO	-8.488	-8.707	-8.729	QCOM	-6.944	-6.921	-7.342
CL	-7.455	-7.518	-7.663	RTN	-6.919	-6.895	-6.671
COP	-7.170	-7.110	-7.131	SLB	-6.123	-6.068	-6.038
COST	-7.108	-7.042	-6.985	SPG	-6.551	-6.498	-6.436
CVS	-7.750	-7.679	-7.599	SO	-6.548	-6.505	-6.423
DVN	-7.971	-7.941	-7.875	SBUX	-6.660	-6.626	-6.611
DOW	-6.977	-6.979	-6.952	TGT	-6.443	-6.391	-6.292
DD	-7.651	-7.602	-7.779	TXN	-7.124	-7.079	-7.037
EMR	-7.714	-7.865	-7.917	TWX	-6.610	-6.634	-6.596
EXC	-7.107	-7.327	-7.360	USB	-7.287	-7.199	-7.108
XOM	-7.200	-7.319	-7.246	UNP	-6.195	-6.158	-6.245
F	-7.993	-8.041	-8.022	UNH	-7.476	-7.400	-7.363
FCX	-7.223	-7.457	-7.415	UTX	-6.535	-6.623	-6.805
GD	-7.341	-7.630	-7.640	VZ	-6.433	-6.636	-6.529
GE	-7.144	-7.322	-7.355	WMT	-6.423	-6.611	-6.613
GM	-5.909	-6.301	-6.536	WAG	-6.973	-6.982	-6.911
HAL	-6.416	-6.758	-7.042	DIS	-6.594	-6.637	-6.550
HPQ	-6.634	-6.806	-6.834	WFC	-6.640	-6.995	-6.971
HD	-6.539	-6.810	-7.073	WMB	-7.154	-7.106	-7.178

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Caso 1: -3.30 (1%); -2.62 (5%); -2.26 (10%), Tabela I(a).

Caso 2: -3.93 (1%); -3.28 (5%); -2.94 (10%), Tabela I(b).

Caso 3: -4.41 (1%); -3.76 (5%); -3.44 (10%), Tabela I(c).

Nota: (i) Valores sujeitos ao truncamento quando $CADF_i < k_1$, $CADF_i = k_1$ e $CADF_i > k_2$, em que $k_1 = -6.120$ e $k_2 = 4.160$ (caso 1); $k_1 = -6.190$ e $k_2 = 2.610$ (caso 2); $k_1 = -6.42$ e $k_2 = 1.170$ (caso 3) para lidar com valores extremos (Pesaran, 2007, p. 267). (ii) Caso 1: sem intercepto; Caso 2: intercepto; Caso 3: intercepto e tendência. (iii) Modelo com defasagem (p) a partir de AIC médio mínimo.

Na análise multifatorial CIPS-M, quando o total de fatores comuns é maior do que 1, pressupõe-se que existam variáveis adicionais que dependem do mesmo conjunto de fatores comuns, admitindo-se diferentes carregamentos de fatores. Caracteriza-se como uma extensão do caso de Pesaran (2007) que admite somente um fator comum a partir da regressão ADF aumentada pelas médias correntes e defasadas da variável em análise (*proxies* para o fator comum não observado). Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo três regressores são necessários para a operacionalização dos procedimentos CIPS-M e as adicionais as variáveis que tendem a compartilhar fatores comuns com os preços das ações são o produto interno bruto, índice de preços ao consumidor, o preço do petróleo, e a taxa de juros.

Analisando-se a Tabela 17, verifica-se a sensibilidade dos resultados ao se admitir diferentes conjuntos de variáveis que possuam fatores comuns. No modelo com intercepto, analisando-se os níveis de defasagens $p = 1, 2, 3, 4$, ao se considerar um regressor adicional ($k = 1$), falha-se em rejeitar a hipótese nula em 5 casos. Isso ocorre ao considerar a taxa de juros como regressor. Dentre 20 casos (quatro regressores e quatro ordens de defasagens), as rejeições ocorrem em 7 casos ao nível de 1% e de 5%; em 1 caso ao nível de 10%. A partir de dois regressores adicionais ($k = 2$), rejeita-se a hipótese nula em 13 casos ao nível de 1%; em 10 casos ao nível de 5%; em 2 casos ao nível de 10%. Com três regressores adicionais ($k = 3$), falha-se em rejeitar a hipótese nula no caso em que $x_{it} = (cpi, brent, juros)$. A rejeição ocorre em 10 casos ao nível de 1% e em 6 casos ao nível de 5%.

Tabela 17 – Análise Multifatorial CIPS-M: ln preços S&P100

Teste de Raiz Unitária para Pannel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial (CIPS-M)										
Modified Cross Sectionally Augmented IPS Statistics (CIPS-M)										
Pesaran, Smith e Yamagata (2013)										
Ho : Raiz Unitária no Pannel (LN preços: empresas S&P100)										
(N = 74 , T = 71)	Intercepto					Intercepto e Tendência				
	CIPSM (p)					CIPSM (p)				
k = 1	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4
PIB	-2.747	-2.595	-2.380	-2.377	-2.355	-2.938	-2.780	-2.542	-2.576	-2.566
CPI	-2.731	-2.518	-2.370	-2.278	-2.199	-2.851	-2.694	-2.596	-2.509	-2.434
brent	-2.719	-2.467	-2.364	-2.342	-2.253	-2.989	-2.671	-2.617	-2.571	-2.468
juros	-2.272	-2.038	-1.926	-1.805	-1.740	-2.761	-2.493	-2.474	-2.437	-2.427
α (significância)	Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013)					Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)				
1%	-2.46	-2.45	-2.41	-2.39	-2.34	-2.89	-2.88	-2.83	-2.81	-2.75
5%	-2.35	-2.33	-2.27	-2.25	-2.20	-2.79	-2.76	-2.71	-2.68	-2.62
10%	-2.28	-2.26	-2.20	-2.18	-2.12	-2.72	-2.70	-2.64	-2.61	-2.55
k = 2	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4
PIB, CPI	-2.858	-2.670	-2.535	-2.496	-2.410	-3.070	-2.895	-2.801	-2.856	-2.811
PIB, brent	-3.047	-2.727	-2.605	-2.571	-2.529	-3.298	-2.984	-2.824	-2.833	-2.797
PIB, juros	-2.839	-2.633	-2.588	-2.547	-2.522	-3.009	-2.757	-2.660	-2.609	-2.572
CPI, brent	-2.937	-2.601	-2.547	-2.473	-2.314	-2.994	-2.679	-2.577	-2.462	-2.334
CPI, juros	-2.807	-2.558	-2.506	-2.404	-2.307	-2.813	-2.578	-2.474	-2.305	-2.219
α (significância)	Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013)					Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)				
1%	-2.68	-2.65	-2.58	-2.54	-2.48	-3.06	-3.03	-2.95	-2.91	-2.83
5%	-2.56	-2.52	-2.44	-2.40	-2.32	-2.95	-2.91	-2.82	-2.77	-2.67
10%	-2.49	-2.44	-2.37	-2.32	-2.24	-2.89	-2.84	-2.75	-2.70	-2.60
k = 3	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4
PIB, CPI, brent	-3.202	-2.869	-2.752	-2.760	-2.640	-3.282	-2.986	-2.803	-2.868	-2.728
PIB, CPI, juros	-3.023	-2.780	-2.715	-2.662	-2.572	-3.069	-2.818	-2.642	-2.578	-2.545
PIB, brent, juros	-3.059	-2.723	-2.645	-2.556	-2.536	-3.216	-2.875	-2.717	-2.585	-2.505
CPI, brent, juros	-2.869	-2.505	-2.423	-2.293	-2.125	-2.914	-2.571	-2.446	-2.261	-2.084
α (significância)	Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013)					Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)				
1%	-2.86	-2.82	-2.72	-2.66	-2.55	-3.24	-3.18	-3.07	-2.99	-2.85
5%	-2.74	-2.67	-2.57	-2.50	-2.39	-3.10	-3.03	-2.91	-2.84	-2.70
10%	-2.67	-2.60	-2.49	-2.41	-2.29	-3.04	-2.96	-2.84	-2.75	-2.61

Nota: (i) Ordem de defasagem $p = [4(T/100)^{(1/4)}] \approx 4$. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores adicionais ($k = 1, 2, 3$) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: Gross domestic product (seasonally adjusted at annual rates); CPI: Consumer Price Index - All Urban Consumers; brent: petróleo bruto - Brent (FOB) - US\$; juros: taxa básica americana, a partir do título do governo (10-year Treasury Note).

No modelo com intercepto e tendência, considerando-se um regressor adicional ($k = 1$), para todas as 20 combinações de regressores adicionais e todos os níveis de defasagem, os resultados indicam a falha da rejeição da hipótese nula de raiz unitária para 16 casos. A partir de dois regressores adicionais ($k = 2$), a hipótese é rejeitada em 1 caso ao nível de 1%; em 9 casos em nível de 5%; e em 2 casos ao nível de 10%. No entanto, falha-se

em rejeitar a hipótese nula em 13 casos. Considerando-se três regressores adicionais ($k = 3$), a rejeição da hipótese nula ocorre para 1 caso ao nível de 1%; 3 casos ao nível de 5%; e 2 casos ao nível de 10%. Por outro lado, falha-se em rejeitar a hipótese nula em 14 casos. Assim, o procedimento CIPS-M não rejeita a hipótese nula de raiz unitária para o log de preços para o modelo com intercepto e tendência.

Na Tabela 18, analisa-se então o procedimento de raiz unitária em painel baseado nas estatísticas aumentadas nas seções transversais de Sargan-Bhargava (CSB). Pesaran et al. (2013) verificam que o procedimento CSB possui maior poder do que CIPS-M na medida em que a dimensão T é menor do que N no painel. O poder de um procedimento relaciona-se com a probabilidade de rejeição de H_0 quando a hipótese alternativa é verdadeira, caracterizado pelo erro do Tipo II. No modelo com somente intercepto, considerando-se um regressor adicional ($k = 1$), rejeita-se a hipótese nula em 8 casos ao nível de 1%; e em 1 caso ao nível de 5% e de 10%. No entanto, falha-se em rejeitar a hipótese nula em 10 dos 20 casos propostos. A partir de dois regressores adicionais ($k = 2$), a hipótese nula é amplamente rejeitada ao nível de 1%, assim como no caso de se três regressores adicionais ($k = 3$).

Tabela 18 – Análise Multifatorial CSB: In preços S&P100

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial										
Cross Sectionally Augmented Sargan-Bhargava Statistics (CSB)										
Pesaran, Smith e Yamagata (2013)										
Ho : Raiz Unitária no Painel (LN preços: empresas S&P100)										
(N = 61 , T = 76)	Intercepto					Intercepto e Tendência				
	CSB (p)					CSB (p)				
k = 1	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4
PIB	0.234	0.204	0.194	0.177	0.161	0.170	0.177	0.178	0.169	0.156
CPI	0.517	0.459	0.270	0.213	0.199	0.176	0.197	0.187	0.162	0.158
brent	0.485	0.488	0.429	0.375	0.369	0.165	0.186	0.182	0.158	0.151
juros	0.414	0.380	0.358	0.339	0.291	0.170	0.190	0.186	0.182	0.167
α (significância)	Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013)					Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)				
1%	0.352	0.325	0.305	0.275	0.250	0.126	0.120	0.116	0.108	0.101
5%	0.389	0.361	0.342	0.314	0.291	0.135	0.130	0.125	0.118	0.112
10%	0.409	0.381	0.362	0.335	0.314	0.141	0.135	0.131	0.124	0.119
k = 2	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4
PIB, CPI	0.229	0.204	0.182	0.158	0.145	0.158	0.175	0.166	0.145	0.135
PIB, brent	0.197	0.184	0.162	0.132	0.119	0.144	0.162	0.154	0.131	0.119
PIB, juros	0.220	0.196	0.186	0.166	0.148	0.160	0.172	0.172	0.164	0.148
CPI, brent	0.373	0.261	0.226	0.188	0.159	0.165	0.182	0.173	0.156	0.149
CPI, juros	0.325	0.296	0.247	0.212	0.186	0.170	0.190	0.180	0.166	0.154
α (significância)	Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013)					Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)				
1%	0.344	0.313	0.283	0.248	0.216	0.123	0.116	0.108	0.097	0.088
5%	0.381	0.348	0.320	0.286	0.256	0.133	0.125	0.118	0.108	0.099
10%	0.403	0.368	0.341	0.306	0.278	0.138	0.130	0.123	0.113	0.105
k = 3	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4
PIB, CPI, brent	0.193	0.177	0.153	0.128	0.112	0.144	0.160	0.145	0.127	0.114
PIB, CPI, juros	0.221	0.196	0.175	0.150	0.132	0.155	0.169	0.160	0.144	0.128
PIB, brent, juros	0.198	0.181	0.156	0.132	0.116	0.143	0.159	0.147	0.131	0.116
CPI, brent, juros	0.287	0.246	0.220	0.190	0.152	0.163	0.181	0.168	0.158	0.145
α (significância)	Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013)					Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)				
1%	0.341	0.300	0.262	0.222	0.186	0.121	0.111	0.100	0.087	0.076
5%	0.375	0.334	0.298	0.257	0.222	0.131	0.120	0.110	0.097	0.086
10%	0.395	0.352	0.318	0.278	0.243	0.136	0.125	0.116	0.103	0.091

Nota: (i) Ordem de defasagem $p = [4(T/100)^{1/4}] \approx 4$. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores adicionais ($k = 1, 2, 3$) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: Gross domestic product (seasonally adjusted at annual rates); CPI: Consumer Price Index - All Urban Consumers; brent: petróleo bruto - Brent (FOB) - US\$; juros: taxa básica americana, a partir do título do governo (10-year Treasury Note).

A ideia essencial do procedimento é explorar informações em relação aos fatores não observados que são compartilhados por k séries observadas. Pesaran et al. (2013) baseiam-se na predominância dos resultados na análise, embora tenham proposto o critério $p = [4(T/100)^{1/4}]$ para a escolha da defasagem. No modelo com intercepto e tendência, considerando-se um regressor adicional ($k = 1$), falha-se em rejeitar a hipótese nula de raiz unitária para todos os 20 casos. A partir de dois regressores adicionais ($k = 2$), a hipótese nula não é rejeitada para todas as combinações de regressores e defasagens consideradas, assim como quando três regressores adicionais são considerados ($k = 3$). Assim, não se rejeita a hipótese nula de raiz unitária para log de preços das empresas do S&P100 a partir do modelo com intercepto e tendência.

Tabela 19 – Análise Multifatorial CIPS-M: In dividendos S&P100

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial (CIPS-M)										
Modified Cross Sectionally Augmented IPS Statistics (CIPS-M)										
Pesaran, Smith e Yamagata (2013)										
Ho : Raiz Unitária no Painel (LN dividendos: empresas S&P100)										
(N = 74 , T = 71)	Intercepto					Intercepto e Tendência				
	CIPSM (p)					CIPSM (p)				
k = 1	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4
PIB	-3.081	-2.076	-1.876	-0.796	-0.992	-4.465	-3.172	-3.037	-1.730	-1.771
CPI	-3.148	-1.832	-1.657	-0.600	-0.843	-3.170	-1.884	-1.659	-0.590	-0.832
brent	-3.082	-2.040	-1.929	-1.064	-1.140	-3.262	-2.047	-1.901	-0.723	-0.947
juros	-3.137	-2.075	-1.890	-0.771	-0.966	-3.206	-1.995	-1.754	-0.487	-0.742
α (significância)	Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013)					Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)				
1%	-2.46	-2.45	-2.41	-2.39	-2.34	-2.89	-2.88	-2.83	-2.81	-2.75
5%	-2.35	-2.33	-2.27	-2.25	-2.20	-2.79	-2.76	-2.71	-2.68	-2.62
10%	-2.28	-2.26	-2.20	-2.18	-2.12	-2.72	-2.70	-2.64	-2.61	-2.55
k = 2	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4
PIB, CPI	-3.860	-2.450	-2.521	-1.593	-1.637	-4.441	-2.925	-2.741	-1.706	-1.697
PIB, brent	-3.104	-2.025	-1.817	-0.855	-0.995	-4.488	-3.093	-2.961	-1.730	-1.711
PIB, juros	-3.163	-2.082	-1.885	-0.871	-1.072	-4.677	-3.189	-3.069	-1.839	-1.701
CPI, brent	-3.148	-1.800	-1.810	-0.868	-1.034	-3.179	-1.930	-1.884	-0.892	-1.011
CPI, juros	-3.077	-1.793	-1.554	-0.510	-0.681	-3.040	-1.812	-1.536	-0.499	-0.642
α (significância)	Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013)					Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)				
1%	-2.68	-2.65	-2.58	-2.54	-2.48	-3.06	-3.03	-2.95	-2.91	-2.83
5%	-2.56	-2.52	-2.44	-2.40	-2.32	-2.95	-2.91	-2.82	-2.77	-2.67
10%	-2.49	-2.44	-2.37	-2.32	-2.24	-2.89	-2.84	-2.75	-2.70	-2.60
k = 3	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4
PIB, CPI, brent	-4.001	-2.479	-2.580	-1.565	-1.536	-4.381	-2.850	-2.750	-1.612	-1.469
PIB, CPI, juros	-3.846	-2.397	-2.442	-1.499	-1.434	-4.570	-3.019	-2.731	-1.697	-1.512
PIB, brent, juros	-3.236	-2.101	-1.923	-0.948	-1.082	-4.649	-3.141	-3.006	-1.686	-1.455
CPI, brent, juros	-3.107	-1.796	-1.742	-0.783	-0.866	-3.091	-1.867	-1.755	-0.745	-0.772
α (significância)	Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013)					Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)				
1%	-2.86	-2.82	-2.72	-2.66	-2.55	-3.24	-3.18	-3.07	-2.99	-2.85
5%	-2.74	-2.67	-2.57	-2.50	-2.39	-3.10	-3.03	-2.91	-2.84	-2.70
10%	-2.67	-2.60	-2.49	-2.41	-2.29	-3.04	-2.96	-2.84	-2.75	-2.61

Nota: (i) Ordem de defasagem $p = [4(T/100)^{(1/4)}] \approx 4$. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores adicionais ($k = 1, 2, 3$) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: Gross domestic product (seasonally adjusted at annual rates); CPI: Consumer Price Index - All Urban Consumers; brent: petróleo bruto - Brent (FOB) - US\$; juros: taxa básica americana, a partir do título do governo (10-year Treasury Note).

Na análise do log de dividendos, Tabela 19, adota-se primeiramente a metodologia CIPS-M. No modelo com intercepto, considerando-se um regressor adicional ($k = 1$), falha-se em rejeitar a hipótese nula para 16 dos 20 casos propostos. Analisando-se dois regressores adicionais ($k = 2$), falha-se em rejeitar a hipótese nula para 18 casos. A partir de três regressores adicionais, a hipótese nula não pode ser rejeitada em 16 casos. No modelo com intercepto e tendência, na presença de um regressor adicional ($k = 1$), falha-se em rejeitar a hipótese nula de raiz unitária em 14 dos 25 casos considerados. Considerando-se dois regressores adicionais ($k = 2$), falha-se em rejeitar a hipótese para 15 casos e para todos em que $p = 4$. Admitindo-se três regressores adicionais ($k = 3$), falha-se em rejeitar a hipótese nula em 13 dos 25 casos, assim como para todos os casos quando $p = 4$. Assim, não se pode rejeitar a hipótese de que o log de dividendos seja não estacionário $I(1)$ a partir da abordagem de estrutura de erro multifatorial.

Tabela 20 – Análise Multifatorial CSB: In dividendos S&P100

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial										
Cross Sectionally Augmented Sargan-Bhargava Statistics (CSB)										
Pesaran, Smith e Yamagata (2013)										
Ho : Raiz Unitária no Painel (LN dividendos: empresas S&P100)										
(N = 61 , T = 76)	Intercepto					Intercepto e Tendência				
	CSB (p)					CSB (p)				
k = 1	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4
PIB	0.327	0.323	0.291	0.249	0.142	0.237	0.269	0.281	0.321	0.150
CPI	0.469	0.547	0.436	0.311	0.209	0.283	0.403	0.446	0.523	0.261
brent	1.027	0.840	0.660	0.561	0.255	0.272	0.355	0.439	0.577	0.267
juros	1.081	0.902	0.666	0.541	0.249	0.276	0.349	0.434	0.569	0.261
α (significância)	Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013)					Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)				
1%	0.352	0.325	0.305	0.275	0.250	0.126	0.120	0.116	0.108	0.101
5%	0.389	0.361	0.342	0.314	0.291	0.135	0.130	0.125	0.118	0.112
10%	0.409	0.381	0.362	0.335	0.314	0.141	0.135	0.131	0.124	0.119
k = 2	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4
PIB, CPI	0.321	0.313	0.265	0.190	0.118	0.230	0.252	0.265	0.269	0.138
PIB, brent	0.335	0.285	0.243	0.216	0.125	0.227	0.233	0.237	0.265	0.124
PIB, juros	0.331	0.319	0.264	0.232	0.127	0.237	0.261	0.252	0.258	0.115
CPI, brent	0.428	0.422	0.339	0.304	0.186	0.280	0.408	0.419	0.471	0.230
CPI, juros	0.406	0.472	0.375	0.302	0.203	0.286	0.399	0.429	0.484	0.237
α (significância)	Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013)					Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)				
1%	0.344	0.313	0.283	0.248	0.216	0.123	0.116	0.108	0.097	0.088
5%	0.381	0.348	0.320	0.286	0.256	0.133	0.125	0.118	0.108	0.099
10%	0.403	0.368	0.341	0.306	0.278	0.138	0.130	0.123	0.113	0.105
k = 3	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4	p = 0	p = 1	p = 2	p = 3	p = 4
PIB, CPI, brent	0.323	0.280	0.235	0.182	0.103	0.229	0.248	0.241	0.227	0.113
PIB, CPI, juros	0.322	0.308	0.242	0.185	0.104	0.232	0.252	0.241	0.225	0.108
PIB, brent, juros	0.335	0.291	0.234	0.202	0.112	0.227	0.234	0.225	0.225	0.101
CPI, brent, juros	0.397	0.410	0.330	0.285	0.170	0.282	0.404	0.403	0.424	0.202
α (significância)	Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013)					Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)				
1%	0.341	0.300	0.262	0.222	0.186	0.121	0.111	0.100	0.087	0.076
5%	0.375	0.334	0.298	0.257	0.222	0.131	0.120	0.110	0.097	0.086
10%	0.395	0.352	0.318	0.278	0.243	0.136	0.125	0.116	0.103	0.091

Nota: (i) Ordem de defasagem $p = [4(T/100)^{(1/4)}] \approx 4$. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores adicionais ($k = 1, 2, 3$) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: Gross domestic product (seasonally adjusted at annual rates); CPI: Consumer Price Index - All Urban Consumers; brent: petróleo bruto - Brent (FOB) - US\$; juros: taxa básica americana, a partir do título do governo (10-year Treasury Note).

Aplicando-se o procedimento CSB de Pesaran et al. (2013), Tabela 20, no modelo com intercepto, admitindo-se um regressor adicional ($k = 1$), não se pode rejeitar a hipótese nula para 11 dos 20 casos analisados. Considerando-se dois regressores adicionais ($k = 2$), rejeita-se amplamente a hipótese nula, assim como por meio de três regressores adicionais ($k = 3$). No modelo com intercepto e tendência, considerando-se um regressor adicional ($k = 1$), não se rejeita a hipótese de raiz unitária para todos os casos considerados. Os resultados se mantêm a partir de dois regressores adicionais ($k = 2$) e três regressores adicionais ($k = 3$), em que se falha em rejeitar a hipótese nula para todos os casos considerados. Desta forma, não se rejeita a hipótese de que o log de dividendos das empresas do S&P100 seja não estacionário $I(1)$ ao se considerar um modelo com intercepto e tendência em estrutura de erro multifatorial na avaliação de raiz unitária para dados em painel.

Na Tabela 21, apresentam-se os resultados para a avaliação de cointegração entre preços e dividendos por meio da proposta de Pedroni (1999, 2004). A hipótese do procedimento é a de independência nas seções transversais. No entanto, é uma metodologia tradicional em painéis potencialmente não estacionário, sobretudo na análise de dados macroeconômicos, cuja aplicação financeira ao nível da empresa ocorreu em Goddard et al.

(2008) e Rivera Rivera et al. (2012). Dentre as propriedades favoráveis ao procedimento, o vetor de cointegração pode variar entre as diferentes seções do painel, além de permitir por heterogeneidade nos erros entre as diferentes empresas que compõem o painel. Os resultados indicam a rejeição da hipótese de que o log de preços e o log de dividendos não sejam cointegrados.

Tabela 21 – Teste de Cointegração Painel Pedroni: ln S&P100

Testes de Cointegração Residual de Pedroni (1999, 2004)							
Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)							
	Panel Tests				Group Tests		
	v-Stat	rho-Stat	PP-Stat	ADF-Stat	rho-Stat	PP-Stat	ADF-Stat
	Ha: Coeficientes AR comuns (within-dimension)				Ha: Coeficientes AR individuais (between-dimension)		
Modelo Restrito							
Estatística	4.55	-28.71	-19.90	-4.85	-15.37	-4.25	2.06
Prob.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0477
Modelo com Intercepto Individual							
Estatística	0.94	-31.51	-26.62	-3.56	-14.80	-5.69	4.89
Prob.	0.2558	0.0000	0.0000	0.0007	0.0000	0.0000	0.0000
Modelo com Intercepto e Tendência							
Estatística	-2.74	-36.78	-42.31	-13.17	-12.80	-18.64	-1.63
Prob.	0.0095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1061

Nota: Estatísticas adequadas em pequenas e grandes amostras, conforme Pedroni (2004).

A partir da Tabela 22, apresentam-se os resultados do procedimento de Larsson, Lyhagen e Lothgren (2001), cuja vantagem é a observação das estatísticas do painel e também individuais para as empresas da amostra. Caracteriza-se como uma abordagem alternativa na avaliação de cointegração em modelos de painel heterogêneos a partir da inferência de máxima verossimilhança de modelos de vetores autorregressivos elaborada em Johansen (1988, 1991, 1995). Pressuposto é de independência nas seções transversais e a estatística de teste é obtida por meio da média das estatísticas do traço das empresas do painel. A estatística LR_{NT} segue uma distribuição normal e utiliza-se dos valores de $E(Z_k)$ e $Var(Z_k)$ a partir de Larsson et al. (2001). Os resultados favorecem a rejeição da hipótese de ausência de cointegração entre log de preços e log de dividendos.

Tabela 22 – Teste de Cointegração em Painel Larsson: In S&P100

Testes de cointegração em painel de Larsson, Lyhagen e Lothgren (2001)									
Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)									
	r = 0		r = 1		Código	r = 0		r = 1	
	Nenhum vetor de cointegração		No máximo 1 vetor de cointegração			Nenhum vetor de cointegração		No máximo 1 vetor de cointegração	
Código	Trace Stat.	Prob.	Trace Stat.	Prob.	Código	Trace Stat.	Prob.	Trace Stat.	Prob.
MMM	12.527	0.133	0.238	0.626	HON	13.636	0.094	1.446	0.229
ABT	15.365	0.052	2.384	0.123	INTC	16.472	0.036	4.102	0.043
ALL	15.146	0.056	4.144	0.042	IBM	20.063	0.010	7.946	0.005
MO	10.720	0.229	2.749	0.097	JNJ	21.814	0.005	0.394	0.530
AEP	21.761	0.005	2.059	0.151	JPM	15.221	0.055	4.575	0.032
AXP	19.447	0.012	6.637	0.010	LLY	21.415	0.006	6.130	0.013
APC	9.834	0.294	0.152	0.697	LMT	15.123	0.057	0.057	0.812
APA	10.123	0.271	1.107	0.293	LOW	15.076	0.058	0.006	0.936
AAPL	9.348	0.334	0.107	0.744	MCD	28.441	0.000	0.648	0.421
T	9.823	0.295	1.601	0.206	MRK	31.631	0.000	10.532	0.001
BAC	15.210	0.055	0.154	0.695	MSFT	27.397	0.001	10.775	0.001
BK	12.431	0.137	4.282	0.039	MS	12.659	0.128	2.687	0.101
BAX	49.997	0.000	4.929	0.026	NWSA	10.861	0.220	2.741	0.098
BA	22.482	0.004	0.039	0.843	NSC	21.307	0.006	1.161	0.281
BMJ	29.850	0.000	4.061	0.044	OXY	38.618	0.000	1.423	0.233
CAT	13.228	0.107	0.127	0.722	PEP	18.955	0.014	0.820	0.365
CVX	20.955	0.007	1.703	0.192	PFE	19.957	0.010	3.247	0.072
C	11.681	0.173	3.814	0.051	PG	17.003	0.029	1.050	0.305
KO	17.700	0.023	6.600	0.010	QCOM	13.946	0.084	1.420	0.233
CL	17.024	0.029	4.370	0.037	RTN	30.585	0.000	7.303	0.007
COP	22.875	0.003	0.603	0.438	SLB	12.625	0.129	0.000	0.993
COST	7.105	0.566	0.315	0.575	SPG	16.441	0.036	0.244	0.622
CVS	12.169	0.149	0.569	0.451	SO	22.099	0.004	6.461	0.011
DVN	16.470	0.036	0.535	0.464	SBUX	5.325	0.773	0.012	0.913
DOW	18.271	0.019	1.961	0.161	TGT	20.492	0.008	2.580	0.108
DD	18.459	0.017	7.558	0.006	TXN	9.515	0.320	0.494	0.482
EMR	13.663	0.093	0.052	0.819	TWX	7.253	0.548	0.076	0.783
EXC	8.891	0.376	0.827	0.363	USB	14.819	0.063	4.961	0.026
XOM	16.207	0.039	0.892	0.345	UNP	12.025	0.156	0.004	0.951
F	12.413	0.138	0.496	0.482	UNH	3.322	0.950	0.763	0.382
FCX	12.263	0.145	1.363	0.243	UTX	14.683	0.066	1.563	0.211
GD	22.511	0.004	3.658	0.056	VZ	10.255	0.262	0.749	0.387
GE	22.511	0.004	3.658	0.056	WMT	15.350	0.053	1.474	0.225
GM	11.789	0.167	0.228	0.633	WAG	24.649	0.002	4.874	0.027
HAL	10.034	0.278	0.133	0.716	DIS	118.100	0.000	5.927	0.015
HPQ	12.231	0.146	3.861	0.049	WFC	15.414	0.051	4.094	0.043
HD	7.382	0.534	0.065	0.799	WMB	18.377	0.018	7.027	0.008

Estatísticas de Larsson et al. (2001) para S&P100		
Stat.	r = 0	r = 1
LR _{NT}	36.2383	5.0756
Y _{LR-test}	79.913	22.780
E(Z _k)	6.086	1.137
Var(Z _k)	10.535	2.212
N	74	74

Nota: i) Termo r: quantidade de vetores de cointegração. ii) Ordem de defasagem: 1 a 2. iii) Y_{LR-test} comparada aos valores críticos ±1.96 da distribuição normal (α = 5%). (iv) Valores E(Z_k) e Var(Z_k) a partir de Larsson et al. (2001).

Em um contexto de cointegração na presença de quebras estruturais, considera-se a metodologia proposta originalmente por Gregory e Hansen (1996a, 1996b) e rotina computacional desenvolvida por Perez Perez (2013) apresentada na Tabela 23. Caracteriza-se como um procedimento aplicável a séries temporais individuais a partir do qual propostas posteriores de cointegração em painel se baseiam, como Gutierrez (2010). No modelo quebra no regime, a estatística ADF rejeita a hipótese nula de ausência de cointegração para 33 das 74 empresas; a estatística Z_t rejeita a hipótese nula para 33 empresas; e a rejeição a partir da

estatística Z_a ocorre para 24 empresas. Assim, os resultados não rejeitam a relação de longo prazo entre preços e dividendos para parte das empresas do S&P100 considerando o Modelo de Crescimento Dinâmico de Gordon (MCDG).

Considerando-se a estatística ADF, as quebra mais frequentes são: 1999T1 (3 quebras); 2001T2 (3 quebras); 2001T3 (4 quebras); 2004T4 (4 quebras); 2006T1 (3 quebras); 2006T3 (3 quebras); 2006T4 (3 quebras); 2007T2 (3 quebras); 2007T4 (3 quebras); 2008T2 (5 quebras); 2008T3 (4 quebras). A partir da estatística Z_t , as quebras frequentes ocorrem em: 2001T1 (3 quebras); 2001T3 (4 quebras); 2002T4 (3 quebras); 2004T4 (3 quebras); 2005T2 (4 quebras); 2006T2 (5 quebras); 2006T3 (4 quebras); 2007T1 (5 quebras); 2007T4 (3 quebras); 2008T1 (4 quebras); 2008T2 (3 quebras); 2008T3 (4 quebras). Por meio da estatística Z_a , as quebras mais frequentes: 2001T1 (3 quebras); 2001T3 (4 quebras); 2002T4 (3 quebras); 2004T4 (4 quebras); 2005T2 (4 quebras); 2006T2 (5 quebras); 2006T3 (4 quebras); 2007T1 (5 quebras); 2007T4 (3 quebras); 2008T1 (4 quebras); 2008T2 (3 quebras); 2008T3 (4 quebras).

Tabela 23 – Quebra no regime Gregory-Hansen: In S&P100

Teste de Gregory-Hansen para Cointegração com Quebras Estruturais - Módulo de Perez Perez (2013)
Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)

Modelo: Quebra no Regime (Change in Regime)

Empresa	ADF	Quebra	Zt	Quebra	Za	Quebra	Empresa	ADF	Quebra	Zt	Quebra	Za	Quebra
MMM	-4.31	2005q3	-4.39	2005q2	-32.40	2005q2	HON	-3.97	2000q4	-7.63	2001q1	-65.70	2001q1
ABT	-2.53	2006q3	-2.55	2001q3	-14.60	2001q3	INTC	-2.38	2006q1	-2.55	2005q2	-15.50	2005q2
ALL	-2.95	2001q1	-3.00	2001q1	-16.02	2001q1	IBM	-4.95	2004q4	-4.98	2004q4	-37.17	2004q4
MO	-7.34	1999q1	-7.39	1999q1	-62.50	1999q1	JNJ	-2.76	2001q4	-2.82	1998q4	-15.15	1998q4
AEP	-3.85	2002q2	-4.39	2003q2	-33.92	2003q2	JPM	-4.05	2008q3	-3.67	2008q3	-24.53	2008q3
AXP	-9.80	2003q3	-10.70	2005q4	-89.79	2005q4	LLY	-5.00	1999q3	-5.04	1999q3	-37.72	1999q3
APC	-5.27	2003q1	-5.23	2002q4	-39.35	2002q4	LMT	-3.80	2006q2	-3.83	2006q2	-25.13	2006q2
APA	-7.63	2006q2	-7.69	2006q2	-64.82	2006q2	LOW	-4.09	2006q4	-3.94	2006q3	-28.29	2006q3
AAPL	-6.05	1997q1	-8.42	1998q2	-68.26	1998q2	MCD	-12.35	2004q2	-10.89	2007q2	-88.68	2007q2
T	-10.23	2002q4	-10.30	2002q4	-85.87	2002q4	MRK	-6.34	1999q4	-6.08	1999q4	-46.61	1999q4
BAC	-3.54	2001q2	-3.32	2004q2	-17.68	2004q2	MSFT	-8.96	2004q4	-9.03	2004q4	-76.39	2004q4
BK	-3.43	2001q4	-3.64	2003q1	-22.01	2003q1	MS	-4.45	2001q2	-4.22	2001q1	-26.74	2001q1
BAX	-16.69	2006q3	-10.79	2006q2	-87.73	2006q2	NWSA	-6.81	2005q2	-36.29	1997q3	-194.87	1997q3
BA	-3.93	2005q2	-3.88	2005q2	-24.00	2005q2	NSC	-2.9	2000q3	-3.01	2001q2	-17.38	2001q2
BMV	-10.47	2000q2	-11.78	1997q2	-93.60	1997q2	OXY	-3.88	2007q1	-3.59	2007q4	-29.19	2007q4
CAT	-3.99	2007q4	-4.15	2007q4	-25.69	2007q4	PEP	-3.47	2006q4	-3.64	2006q3	-22.21	2006q3
CVX	-3.42	2008q3	-3.29	2008q4	-18.68	2008q4	PFE	-2.8	2005q1	-2.97	2005q2	-15.12	2005q2
C	-3.74	2002q3	-3.69	2003q1	-25.13	2003q1	PG	-2.94	2007q4	-2.96	2007q1	-16.11	2007q1
KO	-4.49	1999q3	-4.52	1999q3	-31.62	1999q3	QCOM	-3.56	2004q4	-3.49	2004q4	-22.55	2004q4
CL	-5.28	2003q2	-5.32	2003q2	-41.92	2003q2	RTN	-9.93	1997q2	-11.01	2006q2	-89.37	2006q2
COP	-4.80	2008q2	-4.91	2008q2	-37.30	2008q2	SLB	-4.76	2007q1	-4.79	2007q1	-38.39	2007q1
COST	-5.00	2004q1	-5.04	2004q1	-38.15	2004q1	SPG	-7.38	1999q1	-7.43	2008q3	-62.94	2008q3
CVS	-2.83	2008q2	-2.88	2008q1	-13.83	2008q1	SO	-5.08	2008q2	-5.46	2008q2	-41.48	2008q2
DVN	-4.83	2006q1	-5.29	2006q2	-38.71	2006q2	SBUX	-7.86	2008q1	-5.55	2008q3	-40.05	2008q3
DOW	-4.31	2008q3	-4.18	2008q3	-29.87	2008q3	TGT	-3.04	2001q3	-3.06	2001q3	-23.08	2001q3
DD	-2.88	2000q2	-2.94	2000q2	-15.51	2000q2	TXN	-5.83	2007q3	-8.09	2007q2	-69.24	2007q2
EMR	-3.42	2008q3	-3.30	2008q2	-19.55	2008q2	TWX	-7.45	2005q3	-7.51	2005q3	-64.38	2005q3
EXC	-3.63	2004q4	-3.32	2004q4	-20.09	2004q4	USB	-3.5	1999q1	-3.07	1999q1	-18.92	1999q1
XOM	-3.04	2006q4	-3.38	2006q3	-20.36	2006q3	UNP	-2.84	2001q2	-3.22	2001q2	-21.00	2001q2
F	-4.81	2007q2	-4.65	2007q1	-29.92	2007q1	UNH	-7.53	2007q4	-8.28	2008q1	-70.67	2008q1
FCX	-5.60	2007q2	-5.60	2007q1	-44.86	2007q1	UTX	-3.19	2008q2	-3.34	2008q1	-18.87	2008q1
GD	-12.22	2007q2	-13.27	2007q1	-105.24	2007q1	VZ	-3.27	2008q2	-3.43	2008q1	-18.77	2008q1
GE	-8.50	2001q3	-8.56	2001q3	-72.61	2001q3	WMT	-4.54	2001q3	-4.34	2001q3	-28.85	2001q3
GM	-3.32	2007q3	-3.60	2007q4	-18.30	2007q4	WAG	-3.98	2002q1	-4.33	2002q1	-31.87	2002q1
HAL	-7.13	2006q3	-6.16	2006q4	-49.77	2006q4	DIS	-29.38	2001q3	-10.94	2006q3	-88.13	2006q3
HPQ	-4.7	1998q3	-4.74	1998q3	-68.39	1998q3	WFC	-3.62	1997q3	-3.48	1997q3	-21.73	1997q3
HD	-4.01	2006q1	-4.04	2006q1	-27.37	2006q1	WMB	-2.95	2002q4	-2.97	2002q4	-19.78	2002q4

Nota: (i) Defasagens: Akaike Information Criterion (AIC). (ii) Valores críticos assintóticos (change in regime): ADF e Zt: -5,47 (1%); -4,95 (5%); -4,68 (10%); Za: -57,17 (1%); -47,04 (5%); -41,85 (10%). Termo "q" (quarter) refere-se ao trimestre correspondente.

A partir da Tabela 24, no modelo de quebra no regime e tendência, a estatística ADF rejeita a hipótese nula de ausência de cointegração para 61 das 74 empresas analisadas; a estatística Z_t rejeita a hipótese nula também para 61 empresas da amostra; e a estatística Z_a rejeita a hipótese nula para 42 empresas. Assim, os resultados não rejeitam a relação de longo prazo entre preços e dividendos para a maioria das empresas do S&P100 considerando o MCDG a partir do modelo de quebra no regime e tendência.

Em relação às quebras, a partir da estatística ADF, as datas mais frequentes são: 1999T3 (3 quebras); 2001T4 (3 quebras); 2003T2 (5 quebras); 2004T1 (4 quebras); 2005T2 (6 quebras); 2006T2 (4 quebras); 2008T3 (7 quebras); 2008T4 (7 quebras). Considerando-se a estatística Z_t , as quebras mais frequentes ocorrem em: 2003T2 (5 quebras); 2003T4 (3 quebras); 2004T3 (3 quebras); 2005T1 (3 quebras); 2005T2 (3 quebras); 2006T1 (3 quebras); 2006T2 (3 quebras); 2007T2 (3 quebras); 2008T3 (4 quebras); 2008T4 (11 quebras). A partir da estatística Z_a , as quebras mais frequentes ocorrem em: 2003T2 (5 quebras); 2003T4 (3 quebras); 2004T3 (3 quebras); 2005T1 (3 quebras); 2005T2 (3 quebras); 2006T1 (3 quebras); 2006T2 (3 quebras); 2007T2 (3 quebras); 2008T3 (4 quebras); 2008T4 (11 quebras).

Tabela 24 – Quebra no regime e tendência Gregory-Hansen: In S&P100

Teste de Gregory-Hansen para Cointegração com Quebras Estruturais - Módulo de Perez Perez (2013)
Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)
Modelo: Quebra no Regime e Tendência (Change in Regime and Trend)

Empresa	ADF	Quebra	Zt	Quebra	Za	Quebra	Empresa	ADF	Quebra	Zt	Quebra	Za	Quebra
MMM	-6.86	2004q3	-6.91	2004q3	-57.85	2004q3	HON	-13.15	2001q4	-13.26	2001q4	-101.01	2001q4
ABT	-8.56	2005q2	-8.08	2005q1	-69.05	2005q1	INTC	-6.3	2004q3	-6.35	2004q3	-57.81	2004q3
ALL	-4.07	2008q3	-4.02	2008q3	-27.44	2008q3	IBM	-8.2	2005q4	-8.26	2005q4	-69.96	2005q4
MO	-9.96	2005q2	-10.15	2006q1	-84.67	2006q1	JNJ	-8.67	2003q1	-8.93	2003q4	-75.94	2003q4
AEP	-9.03	2003q2	-9.10	2003q2	-77.00	2003q2	JPM	-6.5	2008q3	-6.89	2008q4	-57.74	2008q4
AXP	-10.24	2006q2	-10.80	2003q2	-90.63	2003q2	LLY	-6.25	2008q1	-6.29	2008q1	-49.92	2008q1
APC	-6.16	2004q1	-5.81	2003q4	-45.03	2003q4	LMT	-5.68	1999q3	-5.72	1999q3	-45.41	1999q3
APA	-7.80	2006q2	-7.86	2006q2	-66.54	2006q2	LOW	-4.69	2006q2	-4.71	2005q4	-35.94	2005q4
AAPL	-7.87	1997q1	-10.78	1996q4	-86.70	1996q4	MCD	-15.65	2007q2	-11.13	2007q2	-89.60	2007q2
T	-12.87	1999q4	-12.81	2003q1	-98.43	2003q1	MRK	-6.16	2000q3	-6.24	2000q3	-49.82	2000q3
BAC	-6.51	2008q3	-6.56	2008q3	-54.28	2008q3	MSFT	-9.6	2004q4	-9.67	2004q4	-81.37	2004q4
BK	-7.89	2008q4	-7.95	2008q4	-67.17	2008q4	MS	-4.79	2008q3	-4.68	2008q4	-34.30	2008q4
BAX	-21.44	2006q2	-10.92	2006q2	-88.01	2006q2	NWSA	-7.83	2005q2	-37.24	2008q3	-161.48	2008q3
BA	-4.53	2005q3	-4.58	2005q2	-33.13	2005q2	NSC	-5.25	2001q2	-6.18	2001q1	-50.61	2001q1
BMY	-10.94	2004q1	-11.92	2000q1	-93.67	2000q1	OXY	-6.13	2005q1	-6.22	2005q1	-50.98	2005q1
CAT	-4.52	2001q4	-4.47	2001q4	-31.85	2001q4	PEP	-6.06	2003q4	-6.10	2003q4	-49.90	2003q4
CVX	-7.02	2005q2	-7.08	2005q2	-58.80	2005q2	PFE	-6.31	2008q4	-6.30	2008q4	-51.50	2008q4
C	-4.67	2001q4	-4.47	2008q1	-35.63	2008q1	PG	-9.24	2004q1	-8.31	2003q2	-70.74	2003q2
KO	-9.23	2003q2	-9.16	2002q2	-77.46	2002q2	QCOM	-6.37	1999q3	-6.42	1999q3	-52.62	1999q3
CL	-5.37	2005q2	-5.46	2005q2	-42.95	2005q2	RTN	-9.47	2007q3	-11.19	2007q4	-89.66	2007q4
COP	-7.27	2004q4	-7.32	2004q4	-62.56	2004q4	SLB	-5.95	2006q3	-5.99	2006q3	-48.18	2006q3
COST	-8.97	2004q1	-9.04	2004q1	-77.36	2004q1	SPG	-8.3	2008q4	-8.36	2008q4	-70.78	2008q4
CVS	-3.07	2003q4	-3.31	2003q3	-17.50	2003q3	SO	-4.97	2003q2	-4.94	2000q4	-38.17	2000q4
DVN	-5.47	2006q1	-5.51	2006q1	-42.22	2006q1	SBUX	-9.25	2008q4	-7.83	2008q4	-74.21	2008q4
DOW	-7.39	2008q3	-7.44	2008q3	-64.10	2008q3	TGT	-4.68	2008q3	-4.54	2008q2	-33.23	2008q2
DD	-5.39	2002q1	-5.47	2002q1	-43.11	2002q1	TXN	-10.56	2006q4	-10.63	2006q4	-88.04	2006q4
EMR	-5.24	2007q1	-5.38	2007q2	-41.15	2007q2	TWX	-8.56	2005q1	-8.62	2005q1	-73.32	2005q1
EXC	-6.57	1998q1	-6.98	2000q3	-58.82	2000q3	USB	-4.6	2007q1	-4.58	2007q2	-36.13	2007q2
XOM	-6.53	2002q2	-6.60	2003q2	-54.54	2003q2	UNP	-4.72	2008q4	-4.76	2008q4	-34.78	2008q4
F	-5.63	2001q1	-5.19	2001q2	-39.46	2001q2	UNH	-8.64	2008q4	-9.19	2008q4	-81.39	2008q4
FCX	-6.07	2007q2	-6.19	2007q1	-50.73	2007q1	UTX	-10.23	2003q2	-8.65	2003q2	-73.33	2003q2
GD	-15.98	2006q4	-13.70	2004q2	-107.70	2004q2	VZ	-6.19	2004q3	-6.24	2004q3	-49.56	2004q3
GE	-11.82	2008q4	-12.74	2008q4	-97.99	2008q4	WMT	-6.43	2003q2	-6.55	2003q3	-53.81	2003q3
GM	-5.56	2006q1	-5.49	2006q1	-41.65	2006q1	WAG	-5.72	2005q2	-5.85	2005q3	-46.45	2005q3
HAL	-6.70	2006q3	-5.96	2006q4	-47.49	2006q4	DIS	-40.11	1999q3	-11.11	2008q4	-89.21	2008q4
HPQ	-4.24	2003q3	-4.27	1999q1	-78.01	1999q1	WFC	-6.07	2008q3	-5.96	2008q4	-48.72	2008q4
HD	-5.22	2005q4	-6.76	2006q2	-55.44	2006q2	WMB	-7.06	2002q3	-7.11	2002q3	-61.56	2002q3

Nota: (i) Defasagens: Akaike Information Criterion (AIC). (ii) Valores críticos assintóticos (change in regime and trend): ADF e Zt: -6,02 (1%); -5,50 (5%); -5,24 (10%); Za: -69,37 (1%); -58,58 (5%); -53,31 (10%). Termo "q" (quarter) refere-se ao trimestre correspondente.

Tabela 25 – Quebra na constante Westerlund (2006): In S&P100

Cointegração para Painel com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund, 2006)											
Ho: Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)											
Estimador Eficiente Fully Modified OLS (FMOLS): Quebra na Constante (Break in Constant)											
Pontos de Quebra Estimados											
MMM	2T1998	2T2002	4T2004	2T2007	0	HON	3T1997	2T2001	4T2006	0	0
ABT	1T1997	3T1999	1T2002	2T2006	1T2009	INTC	1T1999	4T2004	4T2007	0	0
ALL	4T1997	4T2000	4T2003	2T2006	4T2008	IBM	3T1997	4T2001	1T2006	3T2008	0
MO	2T1996	2T1999	2T2002	4T2004	1T2008	JNJ	1T1999	1T2003	3T2005	1T2008	0
AEP	1T2003	3T2006	1T2009	0	0	JPM	2T1996	1T2000	1T2009	0	0
AXP	2T2006	0	0	0	0	LLY	2T1998	3T2002	1T2007	0	0
APC	1T1998	2T2002	4T2004	0	0	LMT	4T1999	3T2003	1T2006	3T2008	0
APA	3T2001	1T2004	3T2006	0	0	LOW	3T2003	1T2007	0	0	0
AAPL	2T1996	0	0	0	0	MCD	3T2007	0	0	0	0
T	1T2003	4T2007	0	0	0	MRK	2T1996	4T1998	2T2001	4T2003	0
BAC	3T1997	3T2000	2T2003	2T2006	4T2008	MSFT	4T2004	0	0	0	0
BK	2T1996	3T1999	1T2002	4T2004	1T2009	MS	2T1997	4T1999	4T2003	1T2009	0
BAX	3T2006	0	0	0	0	NWSA	2T2005	0	0	0	0
BA	4T2000	4T2004	2T2007	0	0	NSC	2T1996	4T2000	2T2003	4T2005	2T2008
BMJ	0	0	0	0	0	OXY	3T2005	1T2008	0	0	0
CAT	2T1998	3T2004	2T2007	0	0	PEP	2T1998	1T2004	1T2007	0	0
CVX	2T1996	3T1999	3T2003	1T2006	3T2008	PFE	4T1998	2T2001	4T2003	3T2006	1T2009
C	2T1998	4T2000	2T2003	4T2008	0	PG	2T1998	3T2002	3T2006	1T2009	0
KO	4T1996	4T2000	4T2003	2T2006	4T2008	QCOM	4T2003	2T2006	1T2009	0	0
CL	2T1998	4T2002	3T2006	1T2009	0	RTN	1T2009	0	0	0	0
COP	3T2002	1T2005	4T2007	0	0	SLB	3T2002	4T2006	0	0	0
COST	2T2004	2T2008	0	0	0	SPG	4T1998	4T2004	0	0	0
CVS	2T1996	3T2006	1T2009	0	0	SO	1T1998	3T2002	1T2007	0	0
DVN	4T2003	4T2006	0	0	0	SBUX	1T2009	0	0	0	0
DOW	1T1997	1T2001	4T2005	4T2008	0	TGT	3T2002	2T2006	1T2009	0	0
DD	1T1997	1T2005	3T2007	0	0	TXN	1T2007	0	0	0	0
EMR	4T1996	4T1999	2T2005	4T2007	0	TWX	2T2005	4T2007	0	0	0
EXC	4T1997	4T2000	3T2004	4T2007	0	USB	1T1997	3T1999	3T2003	2T2006	4T2008
XOM	2T1996	3T1999	1T2003	3T2005	1T2008	UNP	4T1997	3T2003	2T2008	0	0
F	2T1996	4T1998	3T2001	2T2006	0	UNH	1T2009	0	0	0	0
FCX	3T2004	1T2007	0	0	0	UTX	1T1999	3T2003	1T2006	3T2008	0
GD	1T2007	0	0	0	0	VZ	3T1997	1T2005	3T2008	0	0
GE	2T1997	2T2001	3T2005	1T2009	0	WMT	1T1998	4T2000	4T2003	3T2006	1T2009
GM	2T1996	4T2005	2T2008	0	0	WAG	3T2003	3T2006	1T2009	0	0
HAL	3T2004	1T2007	0	0	0	DIS	0	0	0	0	0
HPQ	2T1996	4T1998	0	0	0	WFC	1T1998	4T2000	2T2003	2T2006	1T2009
HD	2T1998	3T2001	1T2004	3T2006	0	WMB	3T1997	2T2002	4T2004	2T2007	0

Nota: (i) Número máximo de quebras permitidas: 5. (ii) Estatística LM = 56,497 e o valor crítico de 1% a partir da distribuição bootstrap é de 2,218. (iii) Rejeita-se Ho quando LM for maior que o valor crítico. (iv) k: parâmetro bandwidth em que $k = \lceil T^{1/3} \rceil$ é suficiente. Empresas S&P100: T = 71 e k = 4.

Analisando-se o procedimento proposto por Westerlund (2006) em que se identificam múltiplas quebras estruturais, no modelo de quebra na constante, Tabela 25, rejeita-se a hipótese de cointegração, uma vez que a estatística LM é superior ao valor crítico. As quebras estruturais ocorrem com as maiores frequências nos seguintes períodos: 1996T2 (12 quebras); 1997T3 (5 quebras); 1998T2 (8 quebras); 1998T4 (5 quebras); 1999T3 (5 quebras); 2000T4 (8 quebras); 2002T3 (6 quebras); 2003T3 (7 quebras); 2003T4 (8 quebras); 2004T4 (9 quebras); 2006T2 (10 quebras); 2006T3 (10 quebras); 2007T1 (8 quebras); 2007T4 (6 quebras); 2008T3 (5 quebras); 2008T4 (6 quebras); 2009T1 (18 quebras).

Na Tabela 26, adotando-se o modelo com quebra na constante e tendência no procedimento de Westerlund (2006), como a estatística LM é maior do que o respectivo valor crítico, rejeita-se a hipótese de cointegração. As quebras mais frequentes são identificadas em: 1996T2 (5 quebras); 1997T4 (5 quebras); 2004T1 (5 quebras); 2004T2 (5 quebras); 2004T3 (5 quebras); 2004T4 (5 quebras); 2005T1 (5 quebras); 2008T4 (8 quebras); 2009T1 (21

quebras). Recentemente, tem-se observado uma maior disponibilidade de técnicas para dados em painel e, particularmente, em relação à análise de variáveis potencialmente não estacionárias. No entanto, procedimentos como o de Larsson et al. (2001) e Pedroni (1999, 2004) requerem a denominada independência nas seções transversais, assim como o procedimento de Westerlund (2006) que admite quebras no componente determinístico. O pressuposto de independência originalmente estabelecido relaciona-se com a facilidade da aplicação da teoria do limite central, mesmo reconhecendo-se que a hipótese de independência entre os membros de um painel seja restritiva na análise de dados financeiros como preços e dividendos de empresas que pertencem ao mesmo mercado de capitais.

Tabela 26 – Quebra na constante e tendência Westerlund (2006): ln S&P100

Cointegração para Painel com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund, 2006)											
Ho: Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)											
Estimador Eficiente Fully Modified OLS (FMOLS):											
Quebra na Constante e Tendência (Break in Constant and Trend)											
Pontos de Quebra Estimados											
MMM	4T1996	2T2002	4T2004	2T2007	0	HON	0	0	0	0	0
ABT	1T2001	1T2007	0	0	0	INTC	2T2002	4T2004	1T2009	0	0
ALL	4T1997	4T2003	4T2008	0	0	IBM	1T2006	0	0	0	0
MO	2T1997	2T2005	1T2008	0	0	JNJ	1T2000	1T2004	0	0	0
AEP	1T2003	3T2005	1T2009	0	0	JPM	1T2000	1T2009	0	0	0
AXP	0	0	0	0	0	LLY	4T1998	4T2001	4T2007	0	0
APC	1T1998	3T2001	4T2004	0	0	LMT	4T1999	3T2003	3T2008	0	0
APA	3T2001	1T2004	1T2008	0	0	LOW	3T2004	3T2008	0	0	0
AAPL	2T1996	0	0	0	0	MCD	3T2007	0	0	0	0
T	1T1997	3T1999	0	0	0	MRK	2T1996	2T2000	2T2004	0	0
BAC	2T2003	2T2006	4T2008	0	0	MSFT	1T2005	3T2007	0	0	0
BK	3T2000	1T2009	0	0	0	MS	2T1997	4T1999	4T2004	1T2009	0
BAX	0	0	0	0	0	NWSA	0	0	0	0	0
BA	4T2000	1T2004	4T2007	0	0	NSC	4T1996	4T2000	4T2004	1T2009	0
BMY	0	0	0	0	0	OXY	3T2004	1T2009	0	0	0
CAT	2T1996	2T1999	4T2002	2T2005	2T2008	PEP	1T1997	1T2004	1T2007	0	0
CVX	1T1997	2T2004	4T2008	0	0	PFE	3T1998	4T2005	1T2009	0	0
C	2T2003	2T2006	4T2008	0	0	PG	4T1997	3T2003	3T2008	0	0
KO	4T2002	0	0	0	0	QCOM	1T2003	2T2006	0	0	0
CL	1T2003	1T2009	0	0	0	RTN	0	0	0	0	0
COP	3T2002	1T2005	1T2009	0	0	SLB	2T1996	2T2004	4T2006	0	0
COST	2T2004	1T2009	0	0	0	SPG	3T1998	1T2009	0	0	0
CVS	2T1996	4T2006	0	0	0	SO	4T1997	2T2002	1T2005	0	0
DVN	4T2003	4T2007	0	0	0	SBUX	1T2009	0	0	0	0
DOW	1T1997	1T2001	4T2005	4T2008	0	TGT	4T2003	1T2009	0	0	0
DD	1T1998	1T2005	3T2007	0	0	TXN	1T2007	0	0	0	0
EMR	4T2000	3T2005	4T2008	0	0	TWX	2T2005	4T2008	0	0	0
EXC	4T1997	4T2000	3T2004	4T2007	0	USB	3T1999	3T2004	4T2008	0	0
XOM	3T2002	1T2008	0	0	0	UNP	4T1997	3T2003	3T2006	1T2009	0
F	3T1996	3T2001	3T2006	0	0	UNH	1T2009	0	0	0	0
FCX	2T2003	4T2006	0	0	0	UTX	3T2003	3T2008	0	0	0
GD	0	0	0	0	0	VZ	3T1997	1T2005	3T2007	0	0
GE	1T2009	0	0	0	0	WMT	4T2003	4T2006	0	0	0
GM	4T1996	4T2005	2T2008	0	0	WAG	2T2004	1T2009	0	0	0
HAL	3T2004	1T2007	0	0	0	DIS	0	0	0	0	0
HPQ	2T1998	1T2009	0	0	0	WFC	2T2003	1T2009	0	0	0
HD	3T1999	1T2004	3T2006	0	0	WMB	1T1998	2T2002	2T2005	1T2009	0

Nota: (i) Número máximo de quebras permitidas: 5. (ii) Estatística LM = 21,776 e o valor crítico de 1% a partir da distribuição bootstrap é de 2,218. (iii) Rejeita-se Ho quando LM for maior que o valor crítico. (iv) k: parâmetro bandwidth em que $k = \lceil T^{(1/3)} \rceil$ é suficiente. Empresas S&P100: T = 71 e k = 4.

Prosseguindo-se com a metodologia proposta por Westerlund e Edgerton (2008) quem por sua vez, admite dependência nas seções transversais, não se rejeita a hipótese de ausência de cointegração. Na Tabela 27, a sensibilidade dos resultados é verificada em relação aos

diferentes fatores comuns. No entanto, os resultados em relação às estatísticas e aos momentos de quebras não se alteram. No modelo com quebra no intercepto, as quebras mais frequentes são: 2004T4 (3 quebras); 2005T2 (3 quebras); 2006T1 (3 quebras); 2006T4 (4 quebras); 2008T1 (5 quebras); 2008T3 (3 quebras); 2008T4 (7 quebras); 2009T1 (7 quebras). No modelo com quebra no regime, as quebras frequentes são: 1999T3 (3 quebras); 2004T4 (5 quebras); 2006T4 (4 quebras); 2008T1 (5 quebras); 2008T3 (3 quebras); 2008T4 (7 quebras); 2009T1 (6 quebras); 2009T4 (3 quebras).

Tabela 27 – Painéis dependentes Westerlund e Edgerton (2008): ln S&P100

Cointegração em Painéis Dependentes com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund e Edgerton, 2008)													
Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)													
Nº máximo fatores comuns não observados	Fatores: 5		Fatores: 4		Fatores: 3		Fatores: 2		Fatores: 1		Fatores: 0		
	Level	Regime											
	Break	Shift											
tau_n	8.462	8.723	9.151	10.578	9.562	10.978	10.497	11.959	10.713	12.255	11.322	12.541	
p-value	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Pontos de Quebra Estimados													
MMM	4T2004	4T2004											
ABT	1T2009	1T2009											
ALL	4T2008	4T2008											
MO	1T2008	1T2008											
AEP	1T2003	1T2003											
AXP	4T2009	4T2009											
APC	3T2003	4T2004											
APA	3T2001	3T2001											
AAPL	1T1996	1T1996											
T	3T1999	3T1999											
BAC	4T2008	4T2008											
BK	1T2009	1T2009											
BAX	4T2001	4T2004											
BA	4T2004	4T2004											
BMY	4T2008	4T2008											
CAT	2T2007	2T2007											
CVX	1T2006	1T2006											
C	4T2008	4T2008											
KO	4T2007	4T2007											
CL	1T2003	1T2003											
COP	1T2005	1T2005											
COST	2T2004	2T2004											
CVS	4T1995	4T1995											
DVN	4T2005	4T2005											
DOW	4T2008	4T2008											
DD	3T2007	3T2007											
EMR	4T2006	4T2006											
EXC	4T2000	4T2000											
XOM	1T2008	1T2008											
F	3T2001	3T2001											
FCX	4T2006	4T2006											
GD	2T2009	2T2009											
GE	2T2001	2T2000											
GM	2T2008	2T2008											
HAL	1T2007	1T2007											
HPQ	2T1997	4T2009											
HD	3T2006	3T2006											

Nota: Estatística tau_n robusta contra diferentes formas de correlação serial, com propriedades adequadas de tamanho e poder, conforme Westerlund e Edgerton (2008).

Tabela 27 [cont.] - Painéis dependentes Wersterlund e Edgerton (2008): In S&P100

Cointegração em Painéis Dependentes com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund e Edgerton, 2008)												
Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)												
Nº máximo fatores comuns não observados	Fatores: 5		Fatores: 4		Fatores: 3		Fatores: 2		Fatores: 1		Fatores: 0	
	Level	Regime										
	Break	Shift										
	8.462	8.723	9.151	10.578	9.562	10.978	10.497	11.959	10.713	12.255	11.322	12.541
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pontos de Quebra Estimados												
HON	2T2001	2T2001										
INTC	4T2004	4T2004										
IBM	1T2006	1T2006										
JNJ	1T2004	1T2004										
JPM	1T2009	1T2009										
LLY	4T2007	4T2007										
LMT	4T1999	4T1999										
LOW	1T2007	1T2007										
MCD	3T2007	3T2007										
MRK	2T2000	2T2000										
MSFT	2T2005	1T2005										
MS	1T2009	1T2009										
NWSA	1T2006	3T2009										
NSC	4T2000	4T2000										
OXY	1T2008	1T2008										
PEP	1T2004	1T2004										
PFE	1T2009	1T2009										
PG	3T2008	3T2008										
QCOM	2T2006	2T2006										
RTN	4T2009	4T2009										
SLB	4T2006	4T2006										
SPG	3T1998	3T1998										
SO	1T2008	1T2008										
SBUX	4T2008	3T1998										
TGT	2T2005	2T2005										
TXN	4T1995	4T1995										
TWX	2T2005	2T2005										
USB	4T2008	4T2008										
UNP	4T1997	4T1997										
UNH	1T2008	1T2008										
UTX	3T2008	3T2008										
VZ	3T2008	3T2008										
WMT	4T2006	4T2006										
WAG	3T2009	3T2009										
DIS	1T2009	4T2008										
WFC	1T2009	1T2009										
WMB	2T2002	2T2002										

Nota: Estatística tau_n robusta contra diferentes formas de correlação serial, com propriedades adequadas de tamanho e poder, conforme Westerlund e Edgerton (2008).

Analisando-se os períodos de quebras, o período de 1995-1996 comporta o fechamento do governo americano; o período de 1997-1998 compreende a crise asiática; e o período de 1999, a crise da Rússia. No entanto, esses períodos foram de crescimento acima de 5% ao ano nos Estados Unidos, a partir de níveis elevados de utilização de recursos e baixo nível de inflação e desemprego. Ao longo de 1999-2001, observou-se o término da bolha dos preços das ações das empresas de tecnologia. O ano de 2003, particularmente no terceiro e quarto trimestres, caracterizou-se por um crescimento econômico acentuado com aumento dos

gastos dos consumidores a partir de incentivos fiscais. No período de 2004-2006, a economia americana cresceu, mas de forma gradual, na medida em que estoques reduziram, consumidores diminuiram seus respectivos níveis de gastos e os lucros das empresas não foram robustos como expectativas. Em 2006, os preços do setor imobiliário atingiram o auge, iniciando-se a queda no ano posterior. Em 2007-2009, observa-se o estouro da bolha imobiliária, com crise financeira e recessão a partir de 2008, período no qual ocorrem as quebras mais frequentes nos diferentes procedimentos de cointegração na presença de quebras estruturais analisados.

Tabela 28 – Quebras estruturais em painel Gutierrez: S&P100

Testes para Painéis com Quebras Estruturais de Gutierrez (2010)				
Ho: Ausência de cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)				
Ha: Vetor de cointegração variante no tempo para ao menos algumas empresas				
Pontos de Quebra Estimados e Estatísticas para o Painel				
	Z _a	Z _t	R_ADF	Estatística
P _c ADF	4T2005	4T2005	4T2006	9.748
Z _c ADF	2T2002	2T2002	4T2006	-0.951
L _c ADF	3T2001	3T2001	3T1999	-2.822
P _c Zt	4T1999	3T1999	2T1999	20.654
Z _c Zt	4T2003	4T2003	3T2002	-9.353
L _c Zt	4T1997	2T2006	2T2006	-12.689
P _c Za	2T2003	2T2003	2T2003	26.415
Z _c Za	1T2002	4T2006	1T2006	-12.957
L _c Za	4T1998	4T1998	3T1997	-17.069

Nota: (i) Estatísticas seguem distribuição normal padrão. (ii) Testes baseados em Maddala e Wu (1999), combinando-se p-valores individuais. (iii) Termos do processo de erro sem correlação entre empresas do painel. (iv) Método de defasagem: Ng e Perron (2001).

Baseado na metodologia de Gregory e Hansen (1996a, 1996b), Gutierrez (2010) desenvolve avaliações de cointegração em painel, baseando-se na premissa de que procedimentos que não levam em consideração quebras estruturais incorrem em baixo poder quando o painel possui um número relativamente pequeno ou elevado de componentes em relação à dimensão de série temporal. No entanto, o procedimento original de painel pressupõe independência nas seções transversais, baseando-se em uma distribuição normal padrão. A partir da Tabela 28, verifica-se a rejeição da hipótese nula de ausência de cointegração entre log de preços e log de dividendos, cujos períodos de quebra se assemelham com aqueles obtidos a partir de outros procedimentos aplicados, não sendo possível, entretanto, visualizar quebras estruturais para as empresas do S&P100 individualmente.

Estende-se então a rotina computacional de Gutierrez (2010) para incorporar a recomendação da inclusão de procedimentos *bootstrap* como forma de incorporar adequadamente a propriedade de dependência entre as seções transversais comumente verificada em dados financeiros. Existem duas vantagens nesse procedimento: i) incorporação de valores críticos que variam de acordo com a amostra analisada, que são obtidos a partir de reamostragens; ii) identificação das quebras das empresas individuais, ao invés dos resultados somente para o painel como um todo. A característica de procedimentos prévios como Westerlund (2006, p.102) e Westerlund e Edgerton (2008, p. 667) é a obtenção de um único conjunto de valores críticos. Entretanto, argumenta-se que o procedimento de reamostragem estende-se às especificidades do conjunto de dados, mantendo-se poder estatístico independente da dimensão N e T do painel. Gutierrez (2010) recomenda o cálculo da distribuição *bootstrap* das estatísticas de teste com base em 5000 reamostragens. Deste modo,

estende-se a programação original para a detecção de quebras individuais e dependência nas seções transversais nos dados das empresas do S&P100.

A partir da Tabela 29, os valores críticos *bootstrap* rejeitam a hipótese nula de ausência de cointegração ao nível de 1% em todas as estatísticas propostas. Adotando-se o procedimento de Gutierrez (2010) com os valores críticos por reamostragem, considerando-se a estatística Z_a , as quebras mais frequentes ocorrem em: 1997T1 (3 quebras); 2001T3 (3 quebras); 2003T3 (3 quebras); 2005T2 (6 quebras); 2006T2 (6 quebras); 2006T3 (3 quebras); 2007T2 (3 quebras); 2009T1 (6 quebras); 2009T2 (3 quebras). A partir da estatística Z_t , os períodos de quebras mais frequentes são: 2001T3 (3 quebras); 2005T2 (4 quebras); 2006T1 (3 quebras); 2006T3 (3 quebras); 2007T2 (3 quebras); 2008T3 (3 quebras); 2008T4 (5 quebras); 2009T1 (7 quebras); 2009T2 (3 quebras). Analisando-se o modelo ADF, as quebras mais frequentes são identificadas em: 2002T4 (3 quebras); 2005T3 (4 quebras); 2006T1 (7 quebras); 2006T4 (6 quebras); 2007T2 (4 quebras); 2007T4 (4 quebras); 2008T1 (3 quebras); 2008T2 (3 quebras); 2008T4 (5 quebras); 2009T1 (3 quebras).

Tabela 29 – Procedimentos *bootstrap* para quebras e dependência: In S&P100

Método Bootstrap: Detecção de Quebras sob Dependência nas Seções Transversais											
Ho: Ausência de cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)											
Ha: Vetor de cointegração variante no tempo para ao menos algumas empresas											
Quebras Estruturais Médias Detectadas no Painel				2T2004	1T2005	3T2005					
id	Z _a	Z _t	R_ADF	id	Z _a	Z _t	R_ADF	id	Z _a	Z _t	R_ADF
MMM	4T2005	4T2005	4T2006	DD	4T2000	4T2000	3T2001	NSC	1T2001	1T2001	3T2008
ABT	2T2002	2T2002	4T2006	EMR	1T2009	1T2009	4T1999	OXY	4T2008	4T2008	2T2008
ALL	3T2001	3T2001	3T1999	EXC	2T2005	2T2005	3T2005	PEP	2T2007	2T2007	4T2006
MO	4T1999	3T1999	2T1999	XOM	2T2007	2T2007	4T2006	PFE	1T2005	1T2005	3T2005
AEP	4T2003	4T2003	3T2002	F	2T2009	2T2009	2T2007	PG	2T2009	2T2009	1T2007
AXP	4T1997	2T2006	2T2006	FCX	3T2007	3T2007	4T2007	QCOM	2T2005	2T2005	1T2006
APC	2T2003	2T2003	2T2003	GD	2T2005	4T2007	4T2007	RTN	4T1997	2T2009	4T2006
APA	1T2002	4T2006	1T2006	GE	1T2002	1T2002	4T2002	SLB	3T2007	3T2007	3T2007
AAPL	4T1998	4T1998	3T1997	GM	2T1999	3T2008	1T2008	SPG	3T1999	3T1999	2T2009
T	3T2003	2T2003	4T2002	HAL	2T2007	2T2007	2T2007	SO	4T2008	4T2008	4T2008
BAC	3T2005	3T2005	3T2007	HPQ	1T1999	1T1999	3T1998	SBUX	1T2008	1T2009	4T2008
BK	3T2003	2T2002	2T2002	HD	3T2006	3T2006	3T2005	TGT	2T2008	2T2008	1T2008
BAX	1T1997	1T2007	2T2007	HON	3T2001	3T2001	1T2001	TXN	4T2007	4T2007	2T2008
BA	1T2006	1T2006	1T2006	INTC	3T2006	3T2006	3T2006	TWX	1T2006	1T2006	1T2006
BMY	2T2009	1T2001	3T2000	IBM	2T2005	2T2005	3T2005	USB	4T1999	4T1999	3T1999
CAT	1T2009	1T2009	4T2008	JNJ	2T1999	2T1999	4T2007	UNP	3T1998	3T1998	4T2001
CVX	1T2009	1T2009	2T2009	JPM	1T2009	1T2009	4T2006	UNH	2T2008	3T2008	3T2008
C	3T2003	3T2003	2T2003	LLY	2T2000	2T2000	1T2003	UTX	1T2008	4T2008	1T2008
KO	3T2004	3T2004	1T2004	LMT	4T2006	4T2006	1T2007	VZ	3T2008	3T2008	3T2006
CL	4T2003	4T2003	1T2004	LOW	2T2005	2T2005	1T2006	WMT	1T2005	1T2005	1T2005
COP	1T2009	1T2009	2T2009	MCD	2T1998	4T2004	4T2007	WAG	4T2008	4T2008	2T2008
COST	3T2004	3T2004	4T2002	MRK	3T2000	3T2000	2T2000	DIS	1T1997	1T2002	1T2006
CVS	1T2007	4T2008	4T2008	MSFT	2T2005	2T2004	1T2005	WFC	1T1998	1T1998	2T2004
DVN	3T2006	3T2006	2T2007	MS	3T2001	3T2001	3T2001	WMB	1T2003	1T2003	3T2003
DOW	1T2009	1T2009	4T2008	NWSA	1T1997	1T2006	1T2006				

Estatísticas para o Painel		Valores Críticos Bootstrap			
Defasagem: Ng e Perron (2001)		0.01	0.025	0.05	0.10
P _c ADF	9.748	-4.559	-4.942	-5.255	-5.562
Z _c ADF	-0.951	11.566	12.103	12.455	12.91
L _c ADF	-2.822	13.017	13.611	14.069	14.71
P _c Z _t	20.654	12.54	12.011	11.44	10.832
Z _c Z _t	-9.353	-2.338	-1.816	-1.401	-0.941
L _c Z _t	-12.689	-3.986	-3.39	-2.891	-2.344
P _c Z _t	26.415	14.298	13.665	13.112	12.435
Z _c Z _t	-12.957	-3.542	-2.965	-2.54	-2.049
L _c Z _t	-17.069	-5.296	-4.683	-4.181	-3.537

Nota: (i) Procedimento bootstrap estendido pelo autor para as empresas do S&P100, com 5000 reamostragens, a partir do procedimento proposto por Gutierrez (2010).

Analisa-se as circunstâncias das quebras estruturais especificamente na extensão computacional de Gutierrez (2010) com procedimento *bootstrap* e quebras heterogêneas. Considerando-se o primeiro trimestre de 1997, a economia incorreu em incremento do produto interno bruto, assim como no restante do ano, apesar da crise asiática; no período de 1999-2001, a economia americana observou o estouro da bolha das empresas de tecnologia e, em 2001, a economia incorria em desaceleração. Entretanto, o contexto econômico adquiriu um caráter recessivo com os eventos de 11 de setembro e escândalos corporativos em outubro. No terceiro trimestre de 2003, a economia americana observou um crescimento no produto interno bruto com cortes tributários, puxado pelo consumo das famílias de bens duráveis, assim como pela confiança das empresas, cujos lucros assumiram a maior taxa de crescimento desde o início da respectiva década. Em 2005, por outro lado, houve desaceleração do crescimento em relação ao ano anterior, mas o desempenho positivo de crescimento se

manteve. No período de 2006, o contexto era de efeitos remanescentes de desastres naturais do ano anterior, elevação dos preços dos combustíveis, assim como diminuição dos preços e vendas no setor imobiliário, com crescente inadimplência nas hipotecas, repercutindo sobre o sistema financeiro nacional e internacional nos trimestres posteriores.

Tabela 30 – Resumo dos resultados para as empresas do S&P (MDCG)

Modelo Dinâmico de Crescimento de Gordon (MDCG): Empresas S&P100		
1. Avaliação CD de Pesaran (2004) [Ho: Independência]	REHo	
2. Procedimentos de raiz unitária [Ho: raiz unitária]	preços	dividendos
2.1 Hipótese de um único fator comum: CIPS de Pesaran (2007)		
2.1.1 Sem intercepto	REHo	REHo
2.1.2 Intercepto	REHo	REHo
2.1.3 Intercepto e tendência	REHo	REHo
2.2. Hipótese multifatorial:		
2.2.1 CIPS-M de Pesaran et al. (2013)		
2.2.1.1 Intercepto	FRHo	FRHo
2.2.2.2 Intercepto e tendência	FRHo	FRHo
2.2.2 CSB de Pesaran et al. (2013)		
2.2.2.1 Intercepto	REHo	FRHo
2.2.2.2 Intercepto e tendência	FRHo	FRHo
3. Procedimentos de cointegração		
3.1 Independência nas seções transversais (sem quebras estruturais)		
3.1.1. Baseados nos resíduos de Pedroni (1999, 2004)	REHo [cointegração]	
3.1.2. Baseados em modelos VAR de Larsson et al. (2001)	REHo [cointegração]	
3.2 Independência nas seções transversais (com quebras estruturais)		
3.2.1 Módulo Perez Perez (2011) a partir de Gregory-Hansen		
3.2.1.1 Quebra no regime	REHo [cointegração]	
3.2.1.2 Quebra no regime e tendência	REHo [cointegração]	
3.2.2 Procedimentos com múltiplas quebras de Westerlund (2006)		
3.2.2.1 Quebra na constante	REHo	
3.2.2.1 Quebra na constante e tendência	REHo	
3.3 Dependência nas seções transversais (com quebras estruturais)		
3.3.1 Procedimento de Westerlund e Edgerton (2008)		
3.3.1.1 Quebra no intercepto	FRHo	
3.3.1.2 Quebra no regime	FRHo	
3.3.2 Procedimento de Gutierrez (2010)		
3.3.2.1 Valores críticos normal padrão	REHo [cointegração]	
3.3.2.2 Valores críticos <i>bootstrap</i> (estendido pelo autor)	REHo [cointegração]	

Nota: REHo: rejeição de Ho; FRHo: falha na rejeição de Ho.

Na Tabela 30, apresenta-se o resumo dos resultados obtidos para log de preços e log de dividendos para as empresas do S&P100. As análises indicam que, ao se considerar métodos que levem em conta estruturas de erro multifatorial, assim como procedimentos de cointegração que comportem ambas as quebras estruturais e dependência nas seções transversais, juntamente com valores críticos que sejam adequados aos dados analisados, falha-se em rejeitar a hipótese nula de que log de preços e log de dividendos possuam uma relação de longo prazo. A respectiva análise se caracteriza em um avanço dos conceitos de vetores autorregressivos propostos por Campbell e Shiller (1988a, 1988b) na avaliação do Modelo Dinâmico de Crescimento de Gordon (MDCG), a partir do exame de dados ao nível

da empresa por meio de procedimentos econométricos de painéis potencialmente não estacionários na presença de quebras estruturais e dependência nas seções transversais.

ASPECTOS CONCLUSIVOS

Nasseh e Strauss (2004), Goddard, McMillan e Wilson (2008) e Rivera Rivera, Martin, Marçal e Basso (2012) conduziram a análise do modelo de expectativas racionais ao nível da empresa por meio de procedimentos que supõem ausência de quebras estruturais e independência nas seções transversais. Estes estudos falham em rejeitar o modelo de expectativas racionais, diferentemente das análises tradicionais que utilizam índices agregados de mercado. Por outro lado, faz-se necessária a correção de deficiências econométricas para aumentar o poder estatístico dos métodos anteriores na avaliação do modelo de expectativas racionais, admitindo-se, simultaneamente, os fenômenos de quebras estruturais indeterminadas, correlação entre os resíduos das diferentes regressões e fatores comuns não observados que compõem o risco sistemático.

Neste sentido, aplicam-se procedimentos recentes em painel que admitem quebras estruturais e dependências nas seções transversais para as empresas do S&P100. Adicionalmente, operacionalizam-se procedimentos de raiz unitária em painel Cross-Sectionally Augmented Panel Unit Root Test (CIPS) e Cross-Sectionally Augmented Sargan-Bhargava Statistics (CSB) que admitem dados macroeconômicos explícitos para a detecção de fatores comuns e análise dos termos de erro idiossincráticos, assim como se aplica a extensão computacional no procedimentos de Gutierrez (2010) que comporta quebras estruturais heterogêneas e dependências nas seções transversais por meio de técnicas de reamostragem. Os resultados favorecem a aleatoriedade de preços e fundamentos, assim como o modelo de expectativas racionais ao nível da empresa, com aumento de poder estatístico em relação a procedimentos econométricos anteriores como Westerlund e Edgerton (2008).

Os resultados fornecem evidências mais precisas e estatisticamente robustas sobre a racionalidade dos agentes e imprevisibilidade de retornos ao nível da empresa, o que favorece a hipótese de eficiência de mercado na qual investidores não poderiam obter lucros consistentes por meio da especulação e gerenciamento ativo de carteiras. Para estudos futuros, as limitações analíticas direcionam-se ao desenvolvimento de procedimentos em painel que comportem a denominada integração e cointegração fracional da literatura de séries temporais. Por enquanto, em análises de séries financeiras, as opções discretas de raiz unitária $I(1)$ e estacionariedade $I(0)$ é um potencial gerador de resultados mistos. Como Caporale e Gil-Alana (2004, 2011) analisaram, preços e dividendos possuem uma relação em que os erros de equilíbrio seguem uma lenta reversão à média.

REFERÊNCIAS

- Alexander, S. S. (1961). Price movements in speculative markets: Trends or random walks. *Industrial Management Review*, 2, pp. 7-26.
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC Attack on Unit Roots and Cointegration. *Econometrica*, 72(4), pp. 1127-1177.
- Bohl, M. T. (2003). Periodically collapsing bubbles in the US stock market? *International Review of Economics & Finance*, 12(3), pp. 385-397.
- Bohl, M. T., & Siklos, P. L. (2004). The Present Value Model of US Stock Prices Redux : A New Testing Strategy and some Evidence. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 12, pp. 208-223.
- Brooks, C., & Katsaris, A. (2003). Rational speculative bubbles: an empirical investigation of the London stock exchange. *Bulletin of Economic Research*, 55, pp. 319-346.

- Campbell, J. Y. (1991). A variance decomposition for stock returns. *Economic Journal*, 101, pp. 157-179.
- Campbell, J. Y., & Shiller, R. J. (1987). Cointegration and tests of present value models. *Journal of Political Economy*, 95(5), pp. 1062-1088.
- Campbell, J. Y., & Shiller, R. J. (1988). The dividend-price ratio and expectations of future dividends and discount factors. *Review of Financial Studies*, 1(3), pp. 195-228.
- Campbell, J. Y., & Shiller, R. J. (1988). Stock prices, earnings, and expected dividends. *Journal of Finance*, 43(3), pp. 661-676.
- Campbell, J. Y., Lo, A. W., & Mackinlay, A. C. (1997). *The econometrics of financial markets*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Caporale, G. M., & Gil-Alana, L. A. (2004). Fractional Cointegration and Tests of Present Value Models. *Review of Financial Economics*, 13(3), pp. 245-258.
- Caporale, G. M., & Gil-Alana, L. A. (2011). Fractional Integration and Cointegration in US Financial Time Series Data. *Discussion Papers of DIW Berlin 1116*. DIW Berlin: Institute for Economic Research.
- Cerqueti, R., & Costantini, M. (outubro de 2011). Testing for rational bubbles in the presence of structural breaks: Evidence from nonstationary panels. *Journal of Banking & Finance*, 35(10), pp. 2598-2605.
- Chen, S., & Shen, C. (2009). Can the Nonlinear Present Value Model Explain the Movement of Stock Prices? *International Research Journal of Finance and Economics*, 23, pp. 155-170.
- Cootner, P. H. (1962). Stock Prices: Random vs. Systematic Changes. *Industrial Management Review*, 3(2), pp. 24-45.
- Cowles, A. (julho de 1933). Can stock market forecasters forecast? *Econometrica*, 1(4), pp. 309-324.
- Cowles, A. (1944). Stock Market Forecasting. *Econometrica*, 12, pp. 206-214.
- Cowles, A., & Jones, H. E. (1937). A Posteriori Probabilities in Stock Market Action. *Econometrica*, 5(3), pp. 280-294.
- Cuñado, J., Gil-Alana, L. A., & Gracia, F. P. (outubro de 2005). A test for rational bubbles in the NASDAQ stock index: A fractionally integrated approach. *Journal of Banking & Finance*, 29(10), pp. 2633-2654.
- Cuñado, J., Gil-Alana, L. A., & Gracia, F. P. (2012). Testing for persistent deviations of stock prices to dividends in the Nasdaq index. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 391(20), pp. 4675-4685.
- Davidson, J., & Monticini, A. (novembro de 2010). Tests for cointegration with structural breaks based on subsamples. *Computational Statistics & Data Analysis*, 54(11), pp. 2498-2511.
- Dupuis, D., & Tessier, D. (2003). The U. S. Market and fundamentals: a historical decomposition. *Working Paper n. 20*.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Cointegration and errors correction: representation, estimation and testing. *Econometrica*, 55(2), pp. 251-276.
- Esteve, V., Navarro-Ibáñez, M., & Prats, M. (2013). The present value model of U.S. stock prices revisited: long-run evidence with structural breaks, 1871-2010. *Working Paper 1305*.
- Fama, E. F. (1965). The Behavior of Stock-Market Prices. *Journal of Business*, 38(1), pp. 34-105.
- Fama, E. F. (Maio de 1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), pp. 383-417.
- Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *Journal of Finance*, 25(2), pp. 383-417.

- Flavin, M. A. (Dezembro de 1983). Excess volatility in the financial markets: a reassessment of the empirical evidence. *Journal of Political Economy*, 91(6), pp. 929-956.
- Goddard, J., McMillan, D. G., & Wilson, J. O. (Abril de 2008). Dividends, prices and the present value model: firm-level evidence. *European Journal of Finance*, 14(3), pp. 195-210.
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (Janeiro de 1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. *Journal of Econometrics*, 70(1), pp. 99-126.
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (Agosto de 1996). Tests for Cointegration in Models with Regime and Trend Shifts. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 58(3), 555-60.
- Gutierrez, L. (2010). Simple tests for cointegration in panels with structural breaks. *Applied Economics Letters*, 17(2), pp. 197-200.
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Economics*, 115, pp. 53-74.
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamic and Control*, 12, pp. 231-254.
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59, pp. 1551-1580.
- Johansen, S. (1995). *Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Auto-regressive models*. Reino Unido: OUP Catalogue, Oxford University Press.
- Jung, J., & Shiller, R. J. (2005). Samuelson's dictum and the stock market. *Economic Inquiry*, 43(2), pp. 221-228.
- Kanas, A. (Junho de 2005). Nonlinearity in the stock price-dividend relation. *Journal of International Money and Finance*, 24(4), pp. 583-606.
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for Cointegration in Nonlinear STAR Error Correction Models. *Working Papers 497*.
- Kendall, M. G. (1953). The Analysis of Economic Time-Series - Part I: Prices. *Journal of the Royal Statistical Society*, 116(1), pp. 11-34.
- Kleidon, A. W. (1986). Bias in Small Sample Tests of Stock Price Rationality. *Journal of Business*, 59, pp. 237-61.
- Kleidon, A. W. (Outubro de 1986). Variance bounds tests and stock price valuation models. *Journal of Political Economy*, 94(5), pp. 953-1001.
- Koustaş, Z., & Serletis, A. (Outubro de 2005). Rational bubbles or persistent deviations from market fundamentals? *Journal of Banking & Finance*, 29(10), pp. 2523-2539.
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. *Econometrics Journal*, 4, pp. 109-142.
- Leroy, S. F. (Dezembro de 1989). Efficient capital markets and martingales. *Journal of Economic Literature*, 27(4), pp. 1583-1621.
- Leroy, S. F., & Porter, R. D. (Maio de 1981). The present value relation: tests based on variance bounds. *Econometrica*, 49(3), pp. 555-574.
- Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. *Journal of Econometrics*, 108, pp. 1-24.
- Maddala, G. S., & Wu, S. A. (1999). Comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61, pp. 631-652.
- Mandelbrot, B. (1966). Forecasts of Future Prices, Unbiased Markets, and "Martingale" Models. *Journal of Business*, 39(1), pp. 242-255.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Shapiro, M. D. (1985). An unbiased reexamination of stock market volatility. *Journal of Finance*, 40, pp. 677-687.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Shapiro, M. D. (1991). Stock market forecastability and volatility: a statistical appraisal. *Review of Economic Studies*, 58(3), pp. 455-477.

- Manzan, S. (2004). Nonlinear mean reversion in stock prices. *CeNDEF Working Paper 03-02, Department of Quantitative Economics*.
- Marsh, T. A., & Merton, R. C. (1986). Dividend variability and variance bounds tests for the rationality of stock market prices. *American Economic Review*, 76(3), pp. 483-498.
- Mccabe, B., Leybourne, S., & Harris, D. (Junho de 2003). Testing for Stochastic Cointegration and Evidence for Present Value Models. *Econometrics, EconWPA*, pp. 1-31.
- McMillan, D. G. (Março de 2007). Bubbles in the dividend-price ratio? Evidence from an asymmetric exponential smooth-transition model. *Journal of Banking & Finance*, 31(3), pp. 787-804.
- McMillan, D. G. (Setembro de 2009). Are share prices still too high? *Research in International Business and Finance*, 23(3), pp. 223-232.
- McMillan, D. G. (2009). Are UK share Prices too high? Fundamental Value or New Era. *Bulletin of Economic Research*, 61(1), pp. 1-20.
- McMillan, D. G. (Junho/Julho de 2010). Present Value Model, Bubbles and Returns Predictability: Sector-Level Evidence. *Journal of Business Finance & Accounting*, 37(5 & 6), pp. 668-686.
- Moon, H. R., Hyungsik, R., & Perron, B. (Setembro de 2004). Testing for a unit root in panels with dynamic factors. *Journal Econometrics*, 122(1), pp. 81-126.
- Nasseh, A., & Strauss, J. (Maio de 2004). Stock prices and the dividend discount model: did their relation break down in the 1990s? *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 44(2), pp. 191-207.
- Pedroni, P. (1999). Values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61, pp. 653-670.
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. *Econometric Theory*, 20(3), pp. 597-625.
- Perez Perez, J. E. (2013). *GHANSEN: Stata module to perform Gregory-Hansen test for cointegration with regime shifts*. Boston College, Department of Economics, Massachusetts.
- Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. *Cambridge Working Papers in Economics 0435, University of Cambridge*.
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), pp. 265-312.
- Pesaran, M. H., Smith, L. V., & Yamagata, T. (2013). Panel unit root tests in the presence of a multifactor error structure. *Journal of Econometrics*, 175, pp. 94-115.
- Phillips, P. C., & Sul, D. (Junho de 2003). Dynamic Panel Estimation and Homogeneity Testing Under Cross Section Dependence. *Econometrics Journal*, 6(1), pp. 217-259.
- Psaradakis, Z., Sola, M., & Spagnolo, F. (2004). On Markov Error-Correction Models, with an Application to Stock Prices and Dividends. *Journal of Applied Econometrics*, 19, pp. 69-88.
- Rivera Rivera, E. B., Martin, D. L., Marçal, E. F., & Basso, L. F. (Outubro-Dezembro de 2012). Present Value Model Between Prices and Dividends with Constant and Time-Varying Expected Returns: Enterprise-Level Brazilian stock market evidence from Nonstationary Panels. (B. Funchal, Ed.) *BBR - Brazilian Business Review*, 9(4), pp. 51-86.
- Roberts, H. (Março de 1959). Stock market “patterns” and financial analysis: methodological suggestions. *Journal of Finance*, 14, pp. 1-10.
- Roberts, H. (1967). *Statistical versus Clinical Prediction of the Stock Market*. Chicago: Center for Research in Security Prices.

- Samuelson, P. A. (1965). Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly. *Industrial Management Review*, 6(2), pp. 41-49.
- Samuelson, P. A. (1973). Proof That Properly Discounted Present Values of Assets Vibrate Randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2), pp. 369-374.
- Shiller, R. J. (Junho de 1981). Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends? *American Economic Review*, 71(3), pp. 421-436.
- Strauss, J., & Yigit, T. (Dezembro de 2001). Present value model, heteroscedasticity and parameter stability tests. *Economics Letters*, 73(3), pp. 375-378.
- Su, C., Chang, H., & Chen, Y. (2007). Stock prices and dividends in Taiwan's stock market: evidence based on time-varying present value model. *Economic Bulletin*, 7(4).
- West, K. D. (Janeiro de 1988). Dividend innovations and stock price volatility. *Econometrica*, 56(1), pp. 37-61.
- Westerlund, J. (2006). Testing for Panel Cointegration with Multiple Structural Breaks. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 68, pp. 101-132.
- Westerlund, J., & Edgerton, D. L. (Outubro de 2008). A Simple Test for Cointegration in Dependent Panels with Structural Breaks. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 70(5), pp. 665-704.
- Working, H. (1934). A random difference series for use in the analysis of time series. *Journal of the American Statistical Association*, 29, pp. 11-24.
- Working, H. (outubro de 1960). Note on the correlation of first differences of averages in random chain. *Econometrica*, pp. 916-918.